

2^e JOURNÉE D'ÉTUDE INTERNATIONALE
DE LA SOCIÉTÉ SAVANTE NAKAN

Faculté Roger Toumson, Saint-Claude
& Faculté Jean Bernabé, Schœlcher
Université des Antilles
Faculté des Lettres, Dombéni
Université de Mayotte

Jeudi 14
décembre
2023

LE SACRÉ,

LE SPIRITUEL
& LE RELIGIEUX

DANS LES ARTS
& LES SOCIÉTÉS GLOBALES
CONTEMPORAINES

08h00-16h00
Conférence multiplex
en ligne

Faculté de Dombéni
Mayotte (Antenne Paris UTC+1)
Université de Mayotte

Faculté Roger Toumson
& Faculté Jean Bernabé
(Fuseau horaire de Caracas UTC-4)
Université des Antilles

EN PARTENARIAT AVEC LE CRILLASH

ARGUMENTAIRE

*Science is not only compatible with spirituality;
it is a profound source of spirituality.*

CARL SAGAN

Les sociétés postmodernes universalisées, laïques et démocratiques qui sont sous l'égide de la liberté tous azimuts ou de la croissance sans limites, nous amènent aujourd'hui, plus que jamais, à réinterroger le rapport de l'homme à ses croyances dans sa biocénose. Penser le sacré, le spirituel, le religieux, d'un point de vue absolu, relève d'une hiérarchisation mentale sémantique, sémiotique et implexe comprise dans un rapport dichotomique focalisé sur des dyades paradigmatiques :

- *ville / campagne*
- *nature / culture*
- *civilisation / barbarie*
- *pays profond / pays imaginaire*
- *pays rêvé / pays réel*
- *autochtonie / universalité*
- *universel / diversel (pluriversel)*
- *point de vueémique (de l'intérieur du groupe social) / point de vue étique (du point de vue de l'observateur)*

Le rapport à ces termes est fonction de la perspective dans laquelle on se situe. Force est de reconnaître qu'il existe une différenciation entre les termes sacré/spirituel/religieux, mais aussi qu'il est difficile d'établir une frontière entre eux.

L'on sait que le sacré est un statut particulier lié aux mythes qui renvoie au sujet, à l'essence, à la profondeur ontologique et à son rapport à la sphère divine, à la notion d'intériorité, de nature, d'innéité; il se caractérise par la puissance agissante de la divinité, ce sentiment de présence absolue, de présence divine. Il est à la fois mystère et terreur. C'est l'être de la nature qui vit l'instant présent tandis que le religieux, indissociable de la société, nous ramène au concept de culture, d'acquis, nous maintient dans le passé et nous projette dans le futur. Il se pense en tant qu'expérience humaine, de construction extérieure, il devient objet de savoir, s'inscrit dans la pratique culturelle collective et au regard de l'évolution historique, elle débouche sur une approche cosmétique du monde (colonialiste, transhumaniste...), une dépossession des caractères de l'être humain voire une projection de l'idéal humain dans un monde imaginaire. Le spirituel, domaine de prédilection des sciences de l'homme, concerne également toutes celles qui arpentent le territoire de l'esprit et s'aborde avec circonspection, avec la difficile neutralité qui incombe aux esprits rationnels et cartésiens.

En pareille matière, tout système de pensée, toute tentative de conceptualisation se confronte à l'irréductible complexité d'un réel protéiforme qui transcende le champ du discours. Quant à la religion, elle se conçoit comme tout système spécifique de croyance, d'adoration, etc., impliquant souvent un code moral alors que la spiritualité qui n'est pas exclusive de la religion, puisqu'on peut trouver des spiritualités athées, laïques ou païennes, met l'accent sur les choses et le monde immatériel, le monde des esprits. Elle implique une quête, un questionnement, un cheminement, une raison. Cela étant, ce système de croyances fait rarement l'unanimité et participe régulièrement, dans l'histoire de l'humanité, à des conflits dont l'intensité démontre que le *partage du sacré* ne se superpose pas toujours avec le "partage du sensible".

D'un point de vue conceptuel, ces notions — *sacré, spirituel, religieux* — se voient associées à une diversité de représentations qui, dans, l'imaginaire collectif ont rarement le même poids sémiotique, sémiologique voire gnosique dans la littérature, la science, les arts et les pratiques culturelles. Renvoient-elles aux mêmes signifiés quant à la réception que l'observateur savant peut se faire des communautés culturelles et des éthopées culturelles, des écosystèmes théocratiques qu'il vise? D'un point de vue civilisationnel, à quels chocs culturels, ou à quelles écologies relationnelles permettent-elles d'accéder?

Les mondes de la création littéraire et artistique dans les Suds sont justement des mondes scripturaires, oraculaires, sonores, hermétiques ou hétérogènes où se créent le langage, la Parole, la résonance, l'énergie cosmique... et où on a tendance à reconfigurer ces terminologies. De ce fait, quid de la littérature et des Arts? Comment les romanciers, poètes et artistes réintègrent-ils ou se réapproprient-ils ces espaces fréquentiels perdus de la République des Sciences Humaines? Les stratégies esthétiques et esthétiques aussi minimales soient-elles, sont-elles perceptibles, concevables ou tangibles?

Les contributions de cette journée d'étude sont à l'entrecroisement de la littérature, les arts et l'anthropologie et s'inscrivent dans les champs disciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires suivants :

- études littéraires;
- arts visuels et vivants : peinture, sculpture, arts graphiques, art-performance, etc.;
- philosophie, psychologie et théologie;
- sciences humaines et sociales : histoire, sociologie, anthropologie, ethnologie, sciences politiques;
- étude du vivant, de la pharmacopée et de la résurgence des pratiques ancestrales;
- une diversité de champs connexes et diasporiques.

Comité d'organisation

- Nathalie Bouchaut-Kancel, Université des Antilles
- Gérald Désert, Université des Antilles
- Frédéric Lefrançois, Université des Antilles
- Buata Malela, Université de Mayotte

Comité scientifique

- Pr. John Ayotunde Isola Bewaji (University of the West Indies)
- Dr. Anny-Dominique Curtius (University of Iowa, USA)
- Dr. D. Amy-Rose Forbes-Erickson (Rutgers University, Bowling Green State University)
- Dr. Max Belaise (University of the West Indies)

- Pr. Frederick Ochieng'-Odhiambon (University of the West Indies)
- Prof. Marc Duby (University of South Africa)
- Dr. Christina Oikonomopoulou (University of Peloponnese, Greece)
- Dr. Christophe Premat (University of Stockholm, Sweden)
- Prof. Jean Bessière (University of Paris III Sorbonne, France)
- Prof. Laurence Rosier (Free University of Brussels, Belgium)
- Dr. Linda Rasoamanana (University of Mayotte, France)
- Prof. Madhura Joshi (Toulouse — Jean Jaurès University, France)
- Dr. Yoporeka Somet (Dedan Kimathi University of Technology, Kenya)
- Dr. Yves Chemla (Université Paris Descartes, France)
- Emile Durkheim, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Livre de poche 1912, rééd. CNRS Éditions, 2008
- Mircea Eliade, *Le Sacré et le Profane*, Folio-essais, Gallimard, 1957
- Mircea Eliade, *Le Mythe de l'éternel retour*, Folio-essais, Gallimard, 1969
- Mircea Eliade, *Aspects du Mythe*, Folio-essais, Gallimard, 1963
- René Girard, *La Violence et le Sacré*, Hachette, 1994
- Ramon Grosfoguel, "The structure of knowledge in Westernized universities: Epistemic racism/sexism and the four genocides/epistemicides of the long 16th century". *Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge*, 11 (1), 8, 2013.
- Hutchison, E. D. , " Spirituality, Religion, and Progressive Social Movements: Resources and Motivation for Social Change ", *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought*, 31(1-2), 105-127, 2012.
- Eskil Lam, Dominique Tonneau-Ryckelynck & Dorota Dolega-Ritter, *Lam : Catalogue raisonné de l'œuvre gravé*, H.C. Editions, 2016.

Références bibliographiques

- G. Anzaldúa, *Light in the Dark/Luz en lo Oscuro : Rewriting Identity, Spirituality, Reality*. Duke University Press, 2015
- Aristote, *Métaphysique*, E, 1026020, trad. J. Tricot, Vrin, Paris, 1953
- George Bataille, *La part maudite*, Minuit, 1985
- Henri Bergson, *Les deux sources de la morale et de la religion*, PUF, Paris, 1995
- Jean-Michel Besnier, *Histoire de la Philosophie moderne et contemporaine, Figures et Œuvres*, Le Collège de Philosophie, Grasset, 1993
- Frederick Ochieng'-Odhiambo, *African Philosophy: An Introduction*, Consolata Institute of Philosophy Press, Nairobi, 1995.
- Michel Blay, *Grand dictionnaire de la Philosophie*, Larousse, CNRS Éditions, 2012, [2003]
- Roger Caillois, *L'Homme et le Sacré*, Folio-essais, Gallimard, 1983
- J. R. Carrette, J. R., & King, R. *Selling spirituality: The silent takeover of religion*. Psychology Press, 2015
- François-René de Chateaubriand, *Génie du Christianisme*, Garnier-Flammarion, 1990.
- Gilbert Durand, *Les Structures anthropologiques de l'imaginaire*, Armand Colin, 2020 [1969]
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Leçons sur la philosophie de la religion*, Trd. J. Gibelin, Vrin, Paris, 1975
- Gerry L'Étang et J.-Pierre Arsaye, *La Peinture en Martinique*, Paris, H.C. Éditions, 2007.
- Karl Marx, *Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel*, Ellipses, Paris, 2000.
- Rudolph Otto, *Le Sacré*, Payot, 2001
- S. Owen, S, *The appropriation of native American spirituality*. Bloomsbury Publishing, 2008.
- M. P. Somé, *The healing wisdom of Africa: Finding life purpose through nature, ritual, and community*, JP Tarcher, 1999
- Baruch Spinoza, *Traité théologico-politique*, Garnier-Flammarion, 1965.
- Roger Toumson (dir.), *Anthologie de la peinture en Guadeloupe. Des origines à nos jours*, Paris, Hervé Chopin, 2009.
- Renée-Paule Yung-Hing (dir.), *Art contemporain de la Caraïbe, Mythes, croyances, religions et imaginaire*, Editions Hervé Chopin, 2012.
- Mythes, croyances, religions et imaginaire
- Alfred North Whitehead, *Le Concept de Nature*, Vrin, 1998 [1920]

PROGRAMME HUMANITÉS

OUVERTURE

Campus d'accueil : UFR des Humanités Caribéennes, Guadeloupe – Jeudi 14 décembre 2023 (heure de Caracas)

Salle : Visioconférence

Maître de cérémonie : **Nathalie BOUCHAUT**

Colloque International en ligne :

« *Le sacré, le spirituel et le religieux dans les sociétés globales contemporaines* ».

8h00-8h30

Accueil des participants

8h30-8h50

Allocutions : **Madame la Vice-présidente du Pôle Guadeloupe, Monsieur le Doyen de l'UFR des Humanités Caribéennes, Monsieur le Président de l'Association Mélanges Caraïbes, Monsieur le Rédacteur en Chef de la revue Nakan.**

DÉBUT DES TRAVAUX

PANELS DE LA MATINÉE

PANEL 1

FÉMINITÉ ET TRANSMISSION

MODÉRATEUR : **Violeta NIGRO**,
Université des Antilles (Guadeloupe)

8h50-9h10

Vanessa IUDICONE

Università degli Studi Internazionali di Roma
Université des Antilles (Martinique)

« *Le Féminin sacré en Martinique entre héritage spirituel et enjeux contemporains* »

9h15-9h35

Christien POPESCU

Université de Bucarest (Roumanie)

« *Vulnerability and the love theory of religion* »

9h40-10h00

Polina PALASH

Aix-Marseille Université (France)

« *Le religieux, le spirituel et le sacré dans les pratiques de soins parallèles contemporaines* »

10h05-10h25

Piyali MITRA

University of North Texas (USA)

« *Determinism going beyond theology to genetics into the realm of Biological Science* »

10h30-10h45

ECHANGES et PAUSE

PANEL 2

SYNCRÉTISME & INTERCULTURALITÉ

MODÉRATEURS: **Charles CARTER**, Brigham Young University, USA / **Caroline SEVENO**, Université des Antilles (Guadeloupe)

11h10- 11h30

Maïga SIGAME

Université Aix-Marseille 1 (France)

« Confrontation entre l’Islam et les croyances subsaharienne »

11h35-11h55

Christophe PREMAT

Université de Stockholm (Suède)

« La panafricanité ou la métaphysique des peuples noirs chez Kemi Seba »

12h00-12h20

Macoumba DIOP

Université de Strasbourg (France)

« Le chiïsme et la question de l’autorité religieuse au Sénégal »

12h45-13h00

Thomas MICAL

Global Advanced Studies- Dublin (Irlande)

« Spirit out- of- order in the Machinic Unconscious »

12h20- 12h40

ÉCHANGES - Mini synthèse

12h45-13h55

PAUSE MÉRIDIENNE

REPRISE DES TRAVAUX

PANELS DE L’APRÈS-MIDI

PANEL 3

ESPRIT, ÂME ET CONVERSION

MODÉRATEUR: **Nathalie BOUCHAUT**, Université des Antilles (Guadeloupe)

14h00-14h20

Jay PARK

Université De Stockholm (Suède)

« Disputing the necessary and sufficient conditions for Faith antropomorphizing Descriptions of the Soul in Augustine and Luther »

14h25-14h45

Emmanuel FALGUIERES

Université de Lyon 2 (France)

« Le revenant et la maison hantée : comment esprit et matière fonctionnent ensemble comme opérateurs des dynamiques de déterritorialisation »

14h50- 15h10

Achille Ozi GAGBEI

Centre International Blaise Pascal (France)

« Une approche du religieux dans un monde désacralisé »

15h15- 15h30

ÉCHANGES

15h30-15h45

SYNTHÈSE DES TRAVAUX & DISCOURS DE CLOTURE

Vanessa IUDICONE

Vanessa Iudicone est doctorante en sociolinguistique française auprès de l'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), avec une thèse sur la variation diatopique du français dans la région caribéenne. Elle collabore aussi avec le Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales (LC2S) de l'Université des Antilles – campus de Schoelcher, Martinique. Affiliation : Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) – Université des Antilles, Campus de Martinique.

“Le Féminin sacré en Martinique : entre héritage spirituel et enjeux contemporains”

Résumé

En Martinique, perle des Caraïbes, les influences culturelles se mêlent dans une mosaïque vibrante. Au cœur de cette richesse culturelle, la spiritualité et l'image du féminin sacré occupent une place particulière. Les femmes ont longuement évolué dans une symbiose avec la nature, nourrissant une relation profonde et intuitive avec l'environnement. La figure de la quimboiseuse, enracinée dans des traditions ancestrales d'origine africaine, et de la sorcière, bien qu'entourée de stigmatisation et de mystère, incarne cette relation intuitive des femmes aux mondes invisibles. Leurs pratiques transcendent les frontières culturelles et temporelles, nourrissant une vision holistique du monde où le sacré et le mystérieux s'entrelacent avec la nature. Cette contribution se propose d'explorer le lien entre l'héritage spirituel martiniquais et les enjeux contemporains qui convergent autour du féminin sacré. Dans un premier temps, nous plongerons dans le riche patrimoine spirituel de la Martinique, où les femmes sont souvent les gardiennes du savoir ésotérique, des rituels mystiques, et des pratiques religieuses. Par la suite, nous explorerons la métamorphose du féminin sacré à l'ère contemporaine, et son engagement dans la préservation de l'environnement à travers les pratiques écoféministes actuelles, dans la mesure où la relation profonde entre la femme et la nature s'exprime dans un contexte martiniquais marqué par les répercussions de la mondialisation, les bouleversements liés au changement climatique, et les enjeux environnementaux qui touchent notamment les femmes, avec des retombées importantes sur la santé féminine. Enfin, nous aborderons les enjeux contemporains auxquels sont confrontées les traditions spirituelles martiniquaises, en soulignant comment le féminin sacré évolue vis-à-vis des influences mondiales tout en préservant son authenticité. Cette coexistence est le reflet de la richesse spirituelle de la Martinique, où le sacré continue de s'exprimer dans un monde en constante mutation. Cette contribution vise à offrir une analyse approfondie du rôle central du féminin sacré dans la spiritualité martiniquaise. En se basant sur des études de terrain, des approches interdisciplinaires et une réflexion approfondie, elle met en lumière les dynamiques complexes qui unissent l'héritage spirituel et les enjeux contemporains. Le féminin sacré est la toile de fond d'une expérience spirituelle unique en Martinique, apportant un éclairage singulier à cette culture en constante évolution.

Christian POPESCU

Cristian Popescu is a PhD student in philosophy (specializing in the history and philosophy of religion) at the University of Bucharest (Romania). His dissertation (in English) is titled: ‘The Primacy of the Spiritual as Road to the Philosophy of Being in Mircea Eliade’. He holds an MA in political science from the University of Bucharest, an equivalent degree from the Université Libre de Bruxelles, and an MPhil in Political Theory (Diplôme d’Études Approfondies en Pensée politique) from the Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po). He has published eight scientific articles, three book chapters, and three book reviews in Belgium, France, Mexico, and Romania, and he has presented twenty-two papers at international conferences in Brazil, Finland, France, Germany, Italy, Romania, and the UK. He has taught thirty-eight courses for a total of almost 1,000 hours, in two grandes écoles and one university, at the BA and MA levels, in Paris.

“Vulnerability and the love theory of religion”

Abstract

This is the story of religion in its relation with human civilisation and human vulnerability. This story really is a story of two sides. Inside civilisation, ever higher complexity feeds into intersectionality (contentious concept coined in 1989, reframed in 1991, by Kimberlé Crenshaw, but long before her already heralded by other Black women, including Claudia Jones in 1949, Anna Cooper in 1892, and Sojourner Truth in 1851) and deepens the vulnerability of people pushed to the ‘wrong side’ of intersections. Outside civilisation, ever farther frontiers encroach on ‘less developed’ cultures and crush them whole into an altogether different mould of vulnerability. I focus in this paper on the causal connection between civilisation and vulnerability in terms of clash between and crash of ‘primitive’ cultures as they come into contact with ‘advanced’ civilisations. I only strive to integrate within the empathetic understanding of this systemic vulnerability outside civilisation those features of sectorial vulnerability inside civilisation that are strictly required in order to conceptualise more broadly vulnerability as the cornerstone of religion. For my research hypothesis is that it is vulnerability that drives religion. The question then indeed becomes the vexed one of the definition of religion. Building on previous work by members of (what I might call) the Romanian school of religious studies, I argue that religion is not only experience of the sacred (following Mircea Eliade), or of the sacred and divine (following Wilhelm Dancă), but rather, of the sacred, holy, and divine (by noting Émile Benveniste’s distinction). Conceptual extension and intension should always be explored together. Hence, I define religion as ‘love’ at the intersection of the concepts of amae (or, total trust), jeong (or, incandescent intensity), and guanxi (or, lifelong reciprocity) – respectively, from Japanese, Korean, and Chinese. Informed by Rita Sherma’s ‘hermeneutics of intersubjectivity’, I test my hypothesis against the cases of three indigenous island populations, namely, the Great Andamanese of the Great Andaman archipelago (India), the Agta of Luzon (the Philippines), and the Ainu of Hokkaidō (Japan), that all have (or have had until fairly recently) a hunting-gathering lifestyle. Exploring and explaining the articulation of vulnerability in their primary sources, by also integrating insight from affective science, anthropology, archaeology, ecology, genetics, geography, history, linguistics, palaeoanthropology, philosophy, psychology, religious studies, and theology – shows how and why religion can be usefully construed as a set of solutions offered to vulnerabilities on both the inside and the outside of civilisation.

Polina PALASH

Géo-anthropologue. Projet de recherche européen CAREWELL-TF (ANR) ~ TELEMMe UMR 7303, Aix Marseille Université, CNRS. Chargée d'enseignement vacataire en anthropologie, Aix Marseille Université. Membre du comité d'organisation du réseau MIMED
Fellow du Centre d'Études sur les Familles Transnationales (CASTLE)

Polina Palash est docteure en Géographie à l'Université Aix-Marseille en co-tutelle avec le titre Etudes de la Société à l'Université de Maastricht, avec une approche interdisciplinaire croisant la géographie et l'anthropologie sociale et culturelle. Ses recherches se centrent sur les pratiques et dynamiques de soins, protection sociale et bien-être, abordés au niveau transnational. Ses recherches plus récentes s'orientent sur les médecines parallèles, avec un intérêt particulier pour les formes de soins liés à « l'invisible ».

“Le religieux, le spirituel et le sacré dans les pratiques de soins parallèles contemporaines”

Résumé

Malgré les processus de sécularisation et le paradigme rationaliste prédominant, on assiste dans les sociétés occidentales à la quête de sens, du rapport avec le Divin et l'invisible dans un contexte de l'émergence de nouveaux paradigmes scientifiques post-matérialistes qui semblent refléter un réenchâtement du monde contemporain (Csordas 2007). Les systèmes de soins parallèles représentent un terrain fertile qui semble combler ces quêtes dans les sociétés contemporaines. Ces formes thérapeutiques font référence à des pratiques et systèmes de santé et de guérison qui ne relèvent pas du domaine dominant de la biomédecine conventionnelle occidentale. Elles englobent des pratiques thérapeutiques hétérogènes, issues des médecines traditionnelles (comme la médecine traditionnelle chinoise et l'Âyurveda), ainsi que « nouvelles » (comme l'ostéopathie, l'homéopathie, la naturopathie, la sophrologie, etc.) (Le Breton 2013). Dans un monde globalisé, ces pratiques thérapeutiques sont constituées de bricolages syncrétiques et cosmopolites (Schmitz 2006b ; Pordié et Simon 2013). Les formes de soin non conventionnelles, qui continuent à attirer des usagers, se relient souvent aux dimensions du religieux, spirituel et sacré, dont la biomédecine se trouve dépourvue, reflétant des composantes magico-religieuses liées à l'invisible. Dans un sens plus large, au-delà des institutions religieuses, ces formes de soins alternatives impliquent des formes de spiritualités contemporaines, souvent associées aux mouvements New Age (Meintel et Messière 2011 ; Schmitz 2006 a ; b). Au carrefour entre la religiosité et la spiritualité, les anthropologues ont également exploré le rapport des sociétés occidentales contemporaines avec le sacré, en relation avec l'expression corporelle et les nouvelles formes rituelles (Csordas 2002 ; Houseman et al. 2016 ; Lombardi 2022). En lien avec le projet de recherche CNRS que j'envisage de mener, cette contribution aborde les jalons théoriques du rapport des soins parallèles contemporains avec le sacré, le spirituel et le religieux en anthropologie, à l'intersection avec d'autres disciplines en sciences sociales.

Piyali MITRA

Piyali Mitra received her Master of Philosophy from the Department of Philosophy, University of Calcutta. She has also been visiting scholar of CVRP of the Catholic University of America, DC. Currently she is the Director and Secretary of ICAEPA, Sheffield, UK. She is also associated with the Department of Philosophy and Religion of North Texas, Denton.

“Determinism going beyond Theology to Genetics into the realm of Biological Science”

Abstract

The concept of ‘determinism’ has been one of the most contested concepts in theology since the evolution of humanity. The paper would focus on the perception of genetic determinism and how it varies from determinism as understood in theology and philosophy. The idea of genetic determinism, have more to do with concerns about adverse consequences that may emanate from hereditarian scientific inquiry than anything else. In the discussion of determinism, free will and moral responsibility forms a significant part. On theological determinism, God is the sufficient cause of all natural events and humans lack moral responsibility for their actions. The paper would bring to fore a problematically direct involvement of God in horrendous moral evil. Modern science has also been propagating a sort of universal system of natural laws working behind what is happening in this universe. Yet, two concepts and claims are contesting each other since centuries. To explore this discourse, the paper focuses on what is the concept of determinism and how it evolved through the times; conceding human curiosity as a key to the formation of epistemology. It concentrates on the theme---what is happening around us is the very central question for human mind. This question generates the ideas of relationship of human beings with what is around in the environment and phenomena. It investigates human capacity and quality to influence the phenomena and impact of phenomena on the human sense of perception. The concept of determinism’s changing scope is being focused in its relation with the changing paradigms of knowledge and intellectual developments in the backdrop of the relationship between the concept of natural laws and the concept of determinism.

Maiga SIGAME

Maiga Sigame est Docteur en philosophie de l'Université d'Aix-Marseille I, Ecole Normale Supérieure de Bamako Philosophie, mars 2015 - mars 2017. Sa thèse porte sur Les Institutions politiques de Jean-Jacques Rousseau Recherche de documentation et d'analyse sur les Institutions Politiques et la mise en perspective, critique des principes de la philosophie politique de Rousseau. Il est Directeur du Centre Africain de Recherche et d'innovations Scientifiques depuis sept.2022, membre permanent du Comité Scientifique de l'UR-LPGCDA et du Laboratoire Politique-Gouvernance et Crise de la Démocratie en Afrique depuis juillet 2022. Il est Directeur de l'Institut de Recherche en Réforme des Institutions Politiques et Militaire depuis mai 2021, Institut Grotius, Bamako. Il travaille dans la recherche appliquée dans les domaines des institutions Politiques et militaires, dans l'analyse et le consulting sur des aspects philosophiques et politiques de l'organisation des institutions politiques et militaires. Il participe à l'éducation à la culture des institutions et du droit public et international par des travaux d'étude et de sondage sur les questions politiques et militaires.

“Confrontation entre l'Islam et les croyances traditionnelles en Afrique subsaharienne : Un paradoxe culturel”

Résumé

La confrontation entre l'Islam et les croyances traditionnelles en Afrique subsaharienne est un sujet complexe qui met en lumière un paradoxe culturel fascinant. Cette région du monde a été le berceau de diverses cultures et civilisations, chacune avec ses propres systèmes de croyances et de pratiques religieuses. L'arrivée de l'Islam en Afrique subsaharienne a créé une tension culturelle, mais aussi des opportunités de dialogue et d'enrichissement mutuel. L'Islam a été introduit en Afrique subsaharienne principalement par le biais de la traite des esclaves et du commerce transsaharien, mais il s'est également propagé par la conversion volontaire de certaines populations. Cette religion monothéiste a apporté de nouveaux codes moraux, des pratiques religieuses et des normes sociales, tout en concurrençant les croyances et les pratiques traditionnelles africaines. Ce conflit religieux a créé un paradoxe culturel dans lequel les communautés africaines ont dû jongler entre leur héritage culturel ancestral et les enseignements islamiques. Le premier aspect de ce paradoxe culturel réside dans la coexistence des croyances traditionnelles et de l'Islam au sein des mêmes communautés. De nombreuses personnes en Afrique subsaharienne continuent de pratiquer des rituels traditionnels, tels que les cultes des ancêtres, la vénération des esprits de la nature et la divination, en parallèle avec leur foi musulmane. Cette synchrétisme religieux permet aux individus de maintenir un lien avec leurs racines culturelles tout en adhérant à l'Islam. Cependant, il peut également créer des tensions au sein de la société, car certains musulmans plus conservateurs considèrent ces pratiques comme hérétiques. Un aspect du paradoxe culturel en Afrique subsaharienne est la diversité des interprétations de l'Islam. Les musulmans de la région l'ont adapté à leur contexte culturel, développant des traditions uniques, comme le soufisme, une branche mystique de l'Islam, qui a influencé la pratique religieuse. En conséquence, l'Islam présente une variété de visages, des confréries soufies aux mouvements réformistes stricts, reflétant la fusion de l'héritage culturel avec la foi musulmane des Africains. Un autre aspect est la relation complexe entre l'Islam et la gouvernance en Afrique subsaharienne. Dans de nombreux pays, l'Islam joue un rôle significatif dans la vie politique et sociale, parfois utilisé pour légitimer le pouvoir des dirigeants politiques. Les mouvements islamiques sont également des acteurs clés dans les luttes pour le pouvoir, créant des tensions avec les autorités religieuses musulmanes et les dirigeants traditionnels liés aux croyances traditionnelles.

Christophe PREMAT

Christophe Premat est maître de conférences en études culturelles HDR au département de langues romanes de l'Université de Stockholm. Il est directeur du centre d'études canadiennes et a co-édité en 2023 l'ouvrage *Poétiques et politiques du témoignage dans la fiction contemporaine* avec Alain Ekorong et Armel Jovensel Ngamaleu aux éditions Peter Lang. Il a récemment publié « L'héritage francodexe de Léopold Sédar Senghor » dans le livre *Francophonie, plurilinguisme et production littéraire transnationale en français depuis le Moyen Âge* (Genève : Droz, 2023, pp. 237-257) et *Pour une généalogie critique de la Francophonie*. Stockholm : Stockholm University Press.

“La panafricanité ou la métaphysique des peuples noirs chez Kemi Seba”

Résumé

Comment redécouvrir une identité travestie par des décennies de colonialisme ? Cette question, l'idéologue panafricaniste Kemi se la pose en proposant un essai sur l'eidos africain, c'est-à-dire sur une manière d'être qui serait commune à un ensemble de pays du continent africain. En définissant la panafricanité, Kemi Seba cherche à réévaluer une spiritualité diffuse qui avait été mise à mal par les puissances coloniales. Au-delà de son positionnement sur l'histoire de l'Afrique, Kemi Seba en vient à décrire une histoire des civilisations en incluant l'impensé d'une négrophobie systématique. L'objectif de cette contribution est de décrire les cadres de cette nouvelle ontologie pensée à partir d'une idéologie panafricaniste. Nous nous appuyons sur la manière dont les traditions africaines sont revisitées par Kemi Seba dans son essai *Philosophie de la panafricanité fondamentale* (2023). Comment analyser cette grammaire spirituelle proposée par Kemi Seba ? S'agit-il de perceptions diasporiques de cette « panafricanité », mot qui est d'ailleurs assez peu employé dans les discours politiques ? En partant des thèses de Castoriadis sur l'institution imaginaire de la société, nous proposons de revenir sur les références de cet essai, les influences de René Guénon afin de mettre en perspective sa pensée dans le discours politique panafricain de Kemi Seba (Premat, 2013). Il semble que Kemi Seba s'intéresse au sacré pour y restituer un « numineux » (Otto, 1995) disparu susceptible de régénérer l'ancestralité sans laquelle l'avenir est incertain. L'enjeu est de savoir dans quelle mesure ce discours diasporique ne réinvente pas l'idée d'Afrique (Mudimbe, 2021).

Macoumba DIOP

Macoumba DIOP, est enseignant dans le secondaire et chercheur associé à Timbuktu Institut. Titulaire d'un master 2 spécialité arabe, à l'université de Strasbourg, il prépare une thèse intitulée : *Le Chiisme au Sénégal, Contribution à l'étude de l'Islam au Sénégal*, à Lyon2. Ses travaux portent sur les mobilités religieuses et les phénomènes de conversions au chiisme, au Sénégal. Il a publié 2 articles scientifiques et plusieurs communications dans des séminaires en France et à l'étranger. En 2013, son article : « L'introduction du chiisme au Sénégal », est paru dans la revue *Histoire, Monde et cultures religieuses*, et en 2021, il publie : « L'Irak, terre d'accueil des étudiants chiites sénégalais », dans la revue *Confluence méditerranée*, enfin en 2023, il publie « Les chiites et la célébration du Gamou au Sénégal », *REMMM* (à paraître). Depuis 2018, il est professeur d'histoire géographie au lycée Younoussa Bamana, à Mayotte.

“Le chiisme et la question de l'autorité religieuse au Sénégal”

Résumé

L'islam sénégalais est connu sous sa bannière confrérique (Seck, 2011). Depuis le XIXe siècle, l'islam sénégalais connaît des évolutions sur le plan religieux, politique et social. Cet islam a été introduit dans le pays vers le XIe siècle par les Almoravides, puis diffusé grâce aux multiples djihads armés, menés par des guerriers, des savants et des imams sénégalais. Au cours du XXe siècle, cet islam a été incarné par des marabouts avec l'instauration du système confrérique. En effet, la confrérisation de l'islam sénégalais est très récente. Bien qu'elle occupe une très grande place dans les études sur l'islam sénégalais, elle n'est pas le fondement de cet islam. Notre propos veut montrer que cet islam qui n'est d'ailleurs pas homogène et qui traverse depuis des décennies des moments de fragilité et de régression, est aujourd'hui menacé par plusieurs facteurs. L'évolution des mœurs et l'influence des pays étrangers au travers des nouvelles technologies de communication, le développement économique constaté dans une partie de la société, les évolutions culturelles et celles des pratiques religieuses des Sénégalais ne cessent de remettre en cause le statut et la place des dirigeants actuels de cet islam. L'objet de notre propos est d'analyser les motivations et les facteurs favorisant la conversion de jeunes sénégalais vers l'islam chiite. Comment le chiisme est-il introduit et se développe au Sénégal où la présence de l'autorité religieuse ne cesse d'être remise en cause. Nous tenterons d'aborder l'historique de l'avènement du chiisme au Sénégal et les stratégies de rapprochement des chiites avec les confréries sunnites soufies.

Thomas MICAL

Thomas Mical is Research Fellow in Radical Theology at the Global Centre for Advanced Studies. He has been a tenured Professor of Architectural Theory and Superhumanities in the US, Canada, Australia, New Zealand, and India. He was editor of *Surrealism and Architecture* (Routledge, 2005) and is developing a book project on this topic of Spirit Out-of-Order.

“Spirit Out-of-Order in the Machinic Unconscious”

Abstract

This paper in radical theology explores a hidden terrain, an obscure plane of immanence, circulating around the notion of Spirit in late modernity. Initially this research-in-progress takes as its premise a necessary surrealist re-reading of Hegel's *Phenomenology of Spirit*, as the valences of Spirit can be Geist (in the machine), or spirit possession, or holy spirit, or a range of spectralities are all potentialities of spirit in modernity. We take these permutations or deformations of Spirit as meaning that Spirit is somehow no longer singular or secure, that Spirit is somehow out-of-order in late modernity. This disorder of Spirit is also an opening for a closer examination of the role of the unconscious in modernity. This move allows us to track some affinities and relations between the rise of the unconscious and the waning of the sacred in modernity. For this investigation, we turn to secondary sources of surrealist theology so as to ascertain the nature of a bifurcated concept of spirit - one grounded in both the real as well as the imaginary (or dreamworld). As such, as the teleological models of Spirit in modernity fall off the rails, we are faced with a new disorder of Spirit inflecting consciousness, which aligns with the undecidability of the unconscious. From here we pursue an investigation of the general permeability of the unconscious to the forces of late modernity's machine aesthetics and machinic capitalism around immanence and aleatory materialism. Here we find support in the advanced psychoanalytic writings of Guattari in *Machinic Unconscious* paired with Caputo's recent *Spectres of God* which will give a more nuanced under-canopy for reciprocating the tensions of the unconscious and the sacred as conjoined.

Jay PARK

Born in South Korea, Jay Park is an independent scholar of Trinitarian Theology and interfaith pedagogy. He is currently at work on a study of interfaith education at schools and households, in which capacity he has collaborated with St. Paul's School. His work has previously been accepted for presentation on American labour ethics, trinitarian aesthetics, theology, and interfaith dialogue.

“Disputing the Necessary and Sufficient Conditions for Faith : Anthropomorphizing Descriptions of the Soul in Augustine and Luther”

Abstract

Augustine's Confessions and Luther's Freedom of a Christian appear to concur that faith is the principal duty of Christian believers, though the two texts differ in their understanding of what this entails. Augustine claims the spiritual search for God is a sufficient act of faith, arguing that to look for God is to believe in him. By contrast, Luther claims that complete obedience to the scriptures is a necessary precondition of faith, insisting that other means of attempting to gain spiritual knowledge of God are without merit. In articulating his conception of the spiritual search for God in the Confessions, Augustine employs anthropomorphizing descriptions of the soul, referring to its capacity to “call upon” or “seek” God. Despite his scepticism about the possibility of attaining spiritual knowledge by extra-scriptural means, Luther similarly describes the soul as able to “lack” certain humanlike traits, or to be “satisfied” or “made rich.” This paper will consider the relationship between the distinct but relatedly anthropomorphizing descriptions of the soul employed in the Confessions and Freedom of a Christian, respectively, and the differences between Augustine's and Luther's accounts of the necessary and sufficient conditions for faith. The metaphorical and analogical language deployed in the two texts to refer to the activity of the soul was analysed alongside arguments in Augustine and Luther for the requirements of faith. This paper argues that Luther's rejection of Augustine's claim that searching for God is already an act of belief stems from their divergent anthropomorphizing descriptions of the soul.

Emmanuel FALGUIÈRES

Emmanuel Falguières est doctorant en Histoire des Religions à l'université Lyon 2, et rattaché au laboratoire LARHRA. Sa thèse porte sur Les épisodes de trances religieuses dans la France métropolitaine moderne, du milieu du XVII^e siècle, au milieu du XVIII^e siècle. Il travaille actuellement sur une enquête de terrain sur les maisons hantées, en collaboration avec Nicolas Canova, maître de conférences à l'ENSAPL de Lille. Cette enquête questionne la fonction des maisons hantées dans les processus de territorialisation, et dans la façon dont les néo-arrivants négocient leur héritage territorial en général. En somme, elle questionne les phénomènes de hantise domestique dans la perspective d'une réflexion sur « l'habiter ».

“Le revenant et la maison hantée : comment esprit et matière fonctionnent ensemble comme opérateurs des dynamiques de territorialisation”

Résumé

Si on s'en tient à sa racine, la notion de spiritualité renvoie aux pensées, aux croyances et aux actes, qui appartiennent à un supposé monde de l'esprit, par opposition implicite au monde matériel. Mais en réalité, les deux mondes n'existent que dans une insécable binarité. L'enquête anthropologique que nous menons depuis douze mois sur les maisons hantées, dans la France métropolitaine rurale contemporaine, vient confirmer cette proposition. L'étude d'une soixantaine d'entretiens menés auprès de locataires de maisons vécues comme « habitées » par des « spectres », des « esprits », des « entités » ou des « revenants », nous convainc que le tribut dû par le matériel au spirituel, est loin d'être dissout dans la sécularisation des sociétés post-modernes. En effet, nous avons étudié la manière dont opéraient les phénomènes de territorialisation, chez les primo-arrivants, en s'adossant aux récits de maisons hantées. De fait, les dizaines de locataires de maisons hantées que nous avons rencontrés ont pour point commun d'être de nouveaux habitants, à l'échelle de la région. Or, il s'agit moins pour eux d'une région administrative nouvelle, que de la région comprise symboliquement et affectivement comme « un pays dont on n'est pas ». En somme, les locataires et habitants de maisons hantées ne sont pas « d'ici ». Cette étonnante relation entre le « d'ici » et « l'au-delà », déjà abordée par Marcel Détienn¹, trouve pour support matériel un récit, porté par de nombreux acteurs : voisins, amis, membres de la famille ; de sorte qu'il est possible de conclure dès à présent que les récits de maisons hantées sont beaucoup plus consensuels que le sens commun ne laisserait le présager, et que la publicisation de phénomènes inexplicables et inexplicables, reçoit globalement un accueil entendu de la part de l'auditoire. Nous espérons montrer, en présentant une synthèse de nos premiers résultats, que les récits de maisons hantées, défiant pourtant toute scientificité et ménageant une part centrale à ce qu'il convient bien de nommer une certaine spiritualité, recèlent une solide efficacité anthropologique, et pour tout dire, une certaine matérialité. Nous insisterons également sur la manière dont le collectif se structure autour d'eux. Enfin, nous tâcherons de mettre en lumière comment le processus de négociation engagé entre les locataires et les revenants participe à l'ancrage sur le territoire, à la légitimation, et à l'institution d'un héritage. Pour résumé, citant Jacques Derrida, inventeur de l'« hantologie² » : comment la hantise, c'est-à-dire « le retour de ce qui n'a jamais été présent³ », peut jouer un rôle majeur dans la structuration géographique et anthropologique de l'habiter.

1• DETIENNE Marcel, Comment être autochtone, du pur Athénien au Français raciné, Seuil, Paris, 2003

2• DERRIDA Jacques, Spectres de Marx, Galilée, Paris, 1993

3• Jacques Derrida in MC MULLEN Ken, Ghost Dance, 1983

Achille Ozi GAGBEI

Docteur en Philosophie de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire), option « Métaphysique et Esthétique », membre de l'Association Internationale des Amis et Correspondants du Centre International Blaise Pascal (CIBP), sise en Clermont-Ferrand (France). Voici, entre autres, quelques-unes de ses publications récentes : Foi et fanatisme dans le monothéisme : Une étude à partir de la lecture de Pascal, Paris, L'Harmattan, 2023, 244p. « La finitude existentielle dans les Pensées de Pascal », revue de philosophie, littérature et sciences humaines Échanges, vol. 1, n° 010, Lomé, LAMPES, Juin, 2018, p. 32-43.

“Une approche du religieux dans un monde désacralisé”

Résumé

Il y a deux siècles que Nietzsche proclamait le déicide pour annoncer l'avènement de l'homme de la modernité, maître de sa destinée et législateur de ses lois morales. Ainsi surviendrait le « surhomme » fait à sa propre image et débarrassé de toute référence anthropomorphisme et de toute contrainte morale pour son émancipation de la tutelle du religieux. La modernité depuis lors semble s'inscrire dans cette mouvance idéologique nihiliste d'une société soustraite à toute valeur sacrée dans laquelle l'homme s'inscrit dorénavant dans un ordre de liberté totale au gré de ses aspirations et des circonstances évolutives. La modernité emportée, d'un côté, par les revendications socioculturelles tous azimuts, et d'un autre côté, au vu de la confiance dans le progrès des technosciences s'affranchit de l'idéalisme religieux. Ce nihilisme joint au matérialisme a donné lieu à la désacralisation de la société et à la recherche de la jouissance corporelle. Le mystère sacré est tombé en disgrâce. Ceci pose évidemment la question du rapport de la modernité avec le religieux et le sacré. Quel regard philosophique porté sur le religieux dans un monde en crise de valeurs morales ? La désacralisation de la société moderne rend-elle caduque la pratique religieuse ? Quelle est la place du religieux en cette ère du progressisme et de l'émancipation ? Ces questions essentielles permettent de penser l'avenir du religieux au regard de la modernité. Ceci nécessite une approche phénoménologique, critique et comparative du religieux pour relever le rapport de la modernité au sacré.

PROGRAMME LITTÉRAIRE

OUVERTURE

Campus d'accueil : Salle Virtuelle depuis la France Hexagonale (Heure de Paris)

Maître de cérémonie : **Buata B. MALELA**

Colloque International en ligne :

« *Le sacré, le spirituel et le religieux dans les sociétés globales contemporaines* ».

8h00-8h30

Accueil des participants

8h30-8h50

Allocutions : **Président de l'Association Mélanges Caraïbes, le Directeur de la Revue Nakan, le Rédacteur en Chef de la revue Nakan.**

DÉBUT DES TRAVAUX PANELS DE LA MATINÉE

PANEL 1

RÉAPROPRIATION DU SACRÉ, DU SPIRITUEL ET DU RELIGIEUX DANS LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE

MODÉRATEUR : **Buata B. MALELA,**
Université de Mayotte

8h50-9h10

Assia MARFOUQ

Université Hassan 1er de Settat (Maroc)

Le spirituel à l'épreuve de la pensée moderne dans « L'Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane »

9h15-9h35

El Houcine EL BAZI

Université Abdelmalek Essaadi (Maroc)

La démythification du religieux sacré dans le roman francophone postcolonial

9h40-10h00

Nadera TOUAHRI & Michel MAY

Ecole supérieure de Management, (Algérie)
& Université de Lorraine, (France)

L'avenir sera spirituel et africain ou ne le sera pas

10h05-10h25

Bara NDIAYE

Université Warmie et Mazury à Olsztyn
(Pologne)

La Quête spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké à travers le soufisme et le Jihad

10h30-10h45

ECHANGES et PAUSE

10h45-11h00

PAUSE CAFÉ

PANEL 2

SYNCRÉTISMES, RÉSISTANCES, SUBVERSIONS ET DETOURNEMENT DES SYMBOLIQUES SACRALES

MODÉRATEUR : **Gérald E. DESERT**,

Université des Antilles (Martinique)

11h10- 11h30

Thomas DIETTE

Université Lille 3 (France)

«L'Évangile du Nouveau Monde» de Maryse Condé : une réécriture de l'histoire de l'Église au nom d'une nouvelle donne du monde

11h35-11h55

Youceff REGGAI

Université de Mostaganem Abdelhamid Ibn Badis (Algérie)

Résistance des religions traditionnelles d'Afrique subsaharienne à travers sa littérature

12h00-12h20

Don Lee Scott MOUSS

Université Omar Bongo (Gabon)

Représentations antagonistes du religieux chez Jacques Cheissex

12h25-12h45

ÉCHANGES

12h40-13h55

PAUSE MÉRIDIDIENNE

REPRISE DES TRAVAUX

PANELS DE L'APRÈS-MIDI

PANEL 3

SURVIVANCES DU SACRÉ, DU SPIRITUEL ET DU RELIGIEUX

MODÉRATEUR : **Urbain NDOUKOU**, Université de Mayotte /

14h00-14h20

Isabelle DOTAN

Université Bar-Ilan (Israël)

Empathie et spiritualité à l'œuvre dans le roman germanien

14h25-14h45

Katherine RONDOU

HEPH-Condorcet (France)

Relectures contemporaines de Jeanne d'Arc

14h50- 15h10

Janet NEETHLING

North-West University (Afrique du Sud)

La Hantise du sacré. Désacralisation et resacralisation dans « Sérotonine » de Houellebecq

15h15- 15h30

ÉCHANGES

15h30-15h45

SYNTHÈSE DES TRAVAUX & DISCOURS DE CLOTURE

Assia MARFOUQ

Assia Marfouq est maîtresse de conférences habilitée de Langue et Communication à l'Institut des Sciences du Sport de l'Université Hassan Premier de Settat. Elle est titulaire d'un Doctorat en littérature francophone dont la thèse porte le titre suivant : « L'enfermement dans les littératures maghrébines et subsahariennes : Etude comparée » (soutenue en 2018). Assia Marfouq est directrice de la revue *Réflexions Sportives* (hébergée par le CNRST-Maroc) et membre du Laboratoire Ingénierie Didactique, Entrepreneuriat, Arts, Littérature et Langues (LIDEALL). Ses recherches portent globalement sur la littérature francophone. Parmi ses publications :

- « L'aventure du corps et de l'âme en voyage dans Pèlerinage d'un artiste amoureux d'Abdelk-ébir Khatibi », ouvrage collectif coordonné par Ali RAHALI à l'issue du colloque international « Poétique du voyage » organisé à la Faculté Polydisciplinaire de Safi, Presse Universitaire de Safi, Octobre 2019. pp. 116-120. ISBN : 978-9920-9308-0-2
- « Violence entre illégitimité du pouvoir et résistance du peuple dans La Folie et la Mort de Ken Bugul », in *Les Cahiers du CREILAC* (Revue Interdisciplinaire, des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université ASSANE SECK-ZIGUINCHOR Sénégal, « Ecriture et Résistance », Numéro 4, coordonné par Youssouf COLY et Amadou Oury DIALLO, Presses Panafricaines, Québec, Canada, 2020. pp. 53-62. ISBN : 978-2-924715-32-1
- « L'expérience initiatique en Afrique dans La Folie et la mort de Ken Bugul et La Petite Peule de Mariama Barry entre traumatisme et quête des profondeurs », *Revue Méditations Littéraires*, A la recherche des commencements, N°1, décembre 2020, www.meditationslitteraires.com. ISSN : 2658-9451

“Le spirituel à l'épreuve de la pensée moderne dans L'Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane”

Résumé

L'Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane est un roman africain contemporain représentatif de l'acculturation entreprise par l'empire colonial au nom de la civilisation et de la modernité. Ce récit met en lumière le choc civilisationnel entre la culture occidentale implantée en Afrique à travers l'école moderne et la culture traditionnelle africaine adoptée dans les écoles coraniques. Ces deux cultures sont présentées par l'auteur de manière complètement antithétique, car la première privilégie un progrès basé sur l'aspect visible, matériel et concret de la vie, tandis que la seconde n'accorde pas d'importance à la vie et aux passions terrestres, mais invite à s'en débarrasser et épouser le chemin de la spiritualité et du rapprochement du créateur de l'univers à travers la libération du poids du corps et l'adoption d'une attitude réflexive face à la mort. Notre intervention propose d'étudier les représentations de la spiritualité et de la pensée mystique relative à l'Islam dans L'Aventure ambiguë de Hamidou Kane. Nous verrons en parallèle comment le choc culturel entre la pensée spirituelle et la pensée moderne occidentale crée le mal-être identitaire chez le personnage de Samba Diallo. Nous étudierons aussi comment le métissage culturel échoue et conduit à la folie et comment le thème de la mort occupe une place prépondérante dans le récit kanien.

El Bazi EL HOUCINE

El Bazi El Houcine est doctorant en 3ème année, faculté des lettres et des sciences humaines Tétouan, Maroc, Ecrivain romancier et directeur pédagogique.

“La démythification du religieux sacré dans le roman francophone postcolonial : Les hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra et L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane”

Résumé

Le sacré, tant préservé et hermétiquement épargné, semble transgressé et démythifié à travers la chute du Maître, symbole de l’intangibilité du sacré et son gardien et par aussi l’extravagance du fanatisme religieux. Cette démythification nous invite à interroger les mobiles qui y aboutissent et les confrontations de l’idéologie savante et l’idéologie sacralisante. Le passage de la mythification à la démythification ne se fait qu’à travers une remise en examen minutieux et en question des représentations sociales et institutionnelles du religieux sacré. Le roman francophone postcolonial, par une prise de conscience du poids handicapant de certaines pratiques religieuses telles que la lapidation, le voile intégral, la mainmise du maître, etc., remet en cause les mécanismes internes et externes qui ont contribué à la persistance du fanatisme de la sacralité du maître en prônant la centralité et l’invulnérabilité du religieux et l’intangibilité du sacré. Devant cette réalité les écrivains contemporains accordent un intérêt majeur au religieux pour à la fois mener une critique argumentée, étayée et savante et dévoiler les brèches voire l’inconvenance de certains dogmatismes religieux en les intellectualisant. Notre étude vise à relever et analyser ce discours littéraire francophone bougrement épineux et montrer comment la démythification du religieux sacré impacte le social et à analyser le fonctionnement et la pertinence des mobiles et des mécanismes employés afin de passer de la démythification à l’intellectualisation. Cela se fera à travers une analyse socio-critique, structuraliste, pragmatique et discursive.

Nadéra TOUAHRI & Michel MAY

Nadéra Touahri est Enseignante chercheuse à l'Ecole supérieure de Management, Tlemcen, Algérie, titulaire d'une thèse en littérature comparée. A participé à plusieurs manifestations scientifiques internationales et rédigé des articles.

Michel May est Chercheur indépendant, ancien étudiant à l'Université de Lorraine, Nancy 2, France. A participé à plusieurs manifestations scientifiques internationales et rédigé plusieurs articles entre autres Beyrouth, une turbine à fantômes ? Lecture dans Beyrouth, la nuit et L'âge d'or de Diane Mazloum.

http://interfrancophonies.org/images/pdf/numero-12/IF12_2021_7_Touahri_May.pdf

“L'avenir sera spirituel & africain ou ne sera pas”

Résumé

« En Occident, de nos jours, les partisans et artisans du « réenchantement du monde » sont certes encore minoritaires. La majorité des occidentaux sont sans doute encore plus préoccupés par le fait de consommer toujours davantage et fascinés par les nouvelles technologies que par le désir de retrouver un lien sacré avec la nature ou de faire dialoguer science et spiritualité. »

Cette constatation de Frédéric Lenoir est tirée de la conclusion de son ouvrage L'odyssée du sacré paru il y a à peine quelques semaines. Elle est pour nous une invitation à aller voir ailleurs qu'en Occident. Quelques considérations géopolitiques nous amènent à situer cet ailleurs en Afrique. Y ont persister des spiritualités que nous nous proposons d'évoquer ici et qui peuvent nous inspirer pour sauver notre planète, préserver notre civilisation globale. Au cœur de ces spiritualités se trouve « l'Ubuntu » que nous présenterons plus en détail. Nombreux sont les chercheurs qui considèrent que la redécouverte de ces spiritualités anciennes relève de la post modernité. Nous nous demanderons pour notre part, si elle ne relève pas plutôt de l'interculturel.

Bara NDIAYE

Dr hab. Bara Ndiaye - professeur associé à l'Institut d'Histoire, Faculté des Sciences Humaines, Université de Warmie et Mazurie à Olsztyn. Ses recherches portent sur les enjeux africains contemporains, les relations franco-africaines et les systèmes médiatiques dans le monde. Publications : « Françafrique. Relations franco-africaines - hier et aujourd'hui » (2010), « L'Afrique Subsaharienne contemporaine. Problématiques choisies » (2011), « Enjeux africains dans les médias français sur l'exemple du quotidien « Le Monde » 1990-2010 » (2012), « Afrique subsaharienne : potentiel, problèmes et opportunités pour la Pologne » (2020) [Co-auteurs Cieřlik Ewa, Czernichowski Konrad]. Rédacteur de la série scientifique « Etudes Africaines à Olsztyn », Auteur de plus de 70 articles scientifiques, co-initiateur et organisateur des « Journées de l'Afrique à Olsztyn » organisées chaque année autour du 25 mai à Olsztyn depuis 2004.

“La Quête spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (Serigne Touba, Khadimou Rassoul) à travers le soufisme et le Jihad”

Résumé

Figure emblématique de l'islam sunnite contemporain, Cheikh Ahmadou Bamba est apparu en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Baol (Sénégal) à la fin du XIXe siècle pour y fonder sa Voie religieuse la mouridiyya en 1883. Dans son combat religieux et spirituel, il s'est assigné comme mission de restaurer les valeurs orthodoxes de l'Islam et de vivifier la Sunnah du prophète Mohamed (Psl). Il fera face aux forces coloniales françaises, mais aussi aux chefferies traditionnelles alliées au pouvoir colonial. L'objectif de cette communication est d'essayer de présenter la mouridiyya et la résistance pacifique de son fondateur face aux autorités coloniales françaises. Ce qui lui a valu des déportations au Gabon et en Maurétanie et la résidence surveillée à Tiéyène Jolof et à Diourbel. A travers l'analyse de certains de ses écrits et de la littérature sur la mouridiyya nous essayerons de voir comment ce lideur spirituel, l'un des plus prolifique en écriture de son époque, a organisé son mouvement religieux ? Quelle a été sa pratique du soufisme ? Comment a-t-il compris et pratiqué le jihad ?

Thomas DIETTE

Thomas Diette est docteur en littérature française, enseignant agrégé, membre associé au laboratoire Alithila. Il a soutenu une thèse en 2022 qui porte sur : Les croyances religieuses dans la littérature et le paysage contemporains : les enjeux d'une représentation risquée. Sa publication est prévue au second semestre 2024 chez Artois Presses Université. En s'intéressant à des auteurs très variés, parmi lesquels Houellebecq, Quignard, Michon et Carrère, son projet est de mener une réflexion sur la place des croyances à une époque où elles reviennent en force dans le champ littéraire et dans la société.

“L'Évangile du Nouveau Monde de Maryse Condé : une réécriture de l'histoire de l'Église au nom d'une nouvelle donne du monde”

Résumé

Le mythe de Jésus traverse les époques et s'inscrit dans les romans modernes depuis plus de deux siècles. Pour reprendre une expression de Bruno Thibault, Jésus est « mangé à toutes les sauces⁴ » et personne ne peut se targuer de connaître les sentiments intimes du Christ, la conception qu'il se faisait de sa mission, de ses relations avec ses proches, de son rapport avec Dieu, de la fin qu'il envisageait. Les écrivains font appel à leur érudition couplée à leur imagination pour trouver les mots justes, ceux qui permettent, selon eux, de mieux dire quel était son enseignement et la manière dont il faut l'entendre aujourd'hui. Ces romans remettent à chaque fois en lumière les Évangiles. Ils en renouvellent l'accès, par un autre chemin que celui de la théologie. Ils montrent surtout que les textes saints possèdent une dimension supratemporelle et qu'il est important d'en faire partager la saveur : toute forme de réécriture est en quelque sorte un nouveau plat servi avec les ingrédients connus, mais chacun possède un arôme particulier qui doit séduire le corps autant que l'esprit du lecteur. Jésus peut ainsi être transposé ailleurs que dans la Judée du premier siècle de notre ère. C'est le pari fait par Maryse Condé dans *L'Évangile du Nouveau Monde* (2021). Le fils de Dieu, dénommé Pascal, est né en Guadeloupe le soir d'un dimanche de Pâques et va tâcher de comprendre le sens de sa mission, sur une île où les inégalités et le racisme règnent en maître. Pour l'auteur, cet évangile alternatif est subversif en ce qu'il transpose dans les Antilles le Nouveau Testament. Ce déplacement spatial est une audace car il donne une autre voix et une nouvelle direction au texte sacré. Il s'agit de recentrer le berceau d'une civilisation entière dans l'espace caribéen et de revoir les origines du monde pour redessiner les contours de notre monde. C'est aussi et surtout un appel à plus d'harmonie et de tolérance. Cette communication aura pour objectif de s'interroger sur la manière pour une fiction engagée de renouveler de l'intérieur un texte sacré pour en donner un nouvel écho. D'une certaine façon, comme l'indique Milan Kundera : « explorer [...] les textes sacrés veut dire les rendre profanes, les profaner⁵ ». La transposition du Nouveau Testament en roman marque un refus du dogme pris au sens littéral. L'œuvre de l'écrivaine guadeloupéenne est ainsi une ode au métissage, à l'exotisme mais aussi à ceux qui paraissent les oubliés du Ciel. Nouveau catéchisme, le roman offre un regard inédit sur l'actualité de notre monde à travers une parole autant poétique que prophétique.

4• Bruno Thibault, *Un Jésus postmoderne : les écritures romanesques contemporaines des Évangiles*, Leyde (Pays-Bas), Brill, 2016, titre du chapitre 7.

5• Milan Kundera, *Les Testaments trahis*, Gallimard, coll. « NRF », 1993, p. 15.

Youceff REGGAI

Youcef REGGAI est un Doctorant D2 en Littérature Francophone à l'Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem (Ouest d'Algérie) affilié au Laboratoire ELILAF. Professeur d'Enseignement Secondaire FLE à Alger. Ayant comme objet d'études doctorales la littérature francophone contemporaine d'Afrique subsaharienne. Ayant également contribué à de multiples manifestations nationales portant sur la littérature d'Afrique du Nord et celle d'Afrique subsaharienne, la sociolinguistique et la didactique, et au premier numéro de la revue universitaire algérienne Contextes Didactiques Linguistiques et Culturels CDLC. Portant intérêt à la culture et la civilisation berbère d'Afrique du Nord et à la littérature et l'anthropologie d'Afrique subsaharienne ainsi qu'aux divers domaines liés à la littérature, aux langues et à la traduction...

Intitulé de la thèse en cours : Étude de la thanatographie dans la littérature francophone contemporaine d'Afrique subsaharienne

“Résistance des religions traditionnelles d'Afrique subsaharienne à travers sa littérature : Le Fardeau de l'homme Noir dans Les lieux qu'habitent mes rêves de Felwine SARR.”

Résumé

Berceau de l'humanité, comme plusieurs hommes de Lettres et d'Histoire préfèrent la qualifier à l'instar de Jean-Michel Deveau, l'Afrique a témoigné d'une existence précoce de plusieurs pratiques sociales qui ont formé des croyances, des religions et des spiritualités qui étaient là ou bien à répondre aux besoins de l'esprit humain ou à chercher des explications et des interprétations à ce qui entouraient l'homme de phénomènes, y compris les réponses aux questions existentielles. Ces pratiques qu'avait tissé l'humanité sur les quatre coins d'Afrique (Egypte antiques, Berbérie, Afrique subsaharienne, Corne d'Afrique) ont subi au fil des siècles des métamorphoses dues à des conquêtes venues d'Occident, d'Orient ou de Moyen-Orient, ce qui a entraîné à titre d'exemple la judaïsation, la christianisation et l'islamisation de ces communautés dont un nombre timide garde encore son passé théologique en voie de déclinaison et dont une élite tente, à travers l'écriture et la voix, de sauver ce qui en reste. Par le biais de notre communication, nous tenterons de questionner le sort des traditionnelles religions d'Afrique subsaharienne et le défi de continuer d'exister face aux changements des temps modernes dont la mondialisation et la propagation des religions abrahamiques et de l'athéisme. Notre étudierons par ailleurs la manifestation des formes de la résistance de la religion Sérère au Sénégal par le biais de la littérature du pays. Il s'agira donc d'une lecture critique de l'œuvre romanesque de Felwine SARR « Les lieux qu'habitent mes rêves » qui analysera, tout en optant pour une approche Socio-anthropologique et Ethnocritique, le fardeau qu'endosse l'homme Noir d'Afrique contemporaine à l'égard de sa religion agonisante, et dont la problématique de départ est : Comment se manifeste dans l'œuvre romanesque contemporaine l'engagement de l'auteur et du personnage africains à l'égard des religions traditionnelles du continent?

Don Lee Scott MOUSSAVOU MOUTSI NGOM

Moussavou Moutsi Ngom Don Lee Scott poursuit ses études à l'Université Omar Bongo de Libreville au département de Lettres Modernes, option textes et imaginaires francophone. Il soutiendra prochainement une thèse sur l'écriture polémique et pamphlétaire chez Jacques Chessex : tentative d'élaboration d'une poétique de la polémique. Il est affilié au Centre de Recherche et de Diffusion Universitaire Francophone de l'Université Omar Bongo (Gabon).

Ses principales publications sont :

- « Entrez dans la danse de Jean Teulé, une allégorie de l'expérience épidémique collective contemporaine : pour une analogie avec la crise de la covid-19 » in Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistiques, Littérature et civilisation, Editeur Ziglôbitha, Université Peleforo Gon Coulibaly-Côte d'Ivoire, RA2LC n05, décembre 2022, pp.593-606.
- Satire de l'antisémitisme dans Un Juif pour l'exemple ; de l'indignation satirique à la dénonciation directe. C'est un article à paraître fin 2023, dans un ouvrage collectif portant sur la satire dans tous ses états dont la publication est dirigée par le Professeur Gyno Noël Mikala.

“Représentations antagonistes du religieux chez Jacques Chessex”

Résumé

Le religieux fait partie intégrante du fonctionnement social et idéologique en ce sens qu'il procède par contagion de plusieurs domaines de la vie sociale, surtout dans des sociétés religieuses à l'image de la Suisse romande dont est originaire Jacques Chessex, auteur des œuvres qui vont constituer le corpus sur lequel va reposer cette communication. Pour Pascal Roux, « dans la plupart des récits à dominante polémique, les oppositions structurantes de l'espace social dans lequel le discours se déploie et au sein duquel le polémiste occupe une position déterminée sont représentées dans le monde de la fiction » (Pascal Roux, 2009 : 524). L'œuvre fictionnelle de Jacques Chessex ne déroge pas à la règle. Nous posons effet qu'en mettant au centre de son œuvre, la question de la religion, Jacques Chessex l'aborde en construisant deux pôles antagonistes entre religion exalté et religion dénoncé (avec la représentation d'une opposition dominants vs dominés sur le plan religieux et social). Le niveau de présence du religieux au sein de notre corpus laisse donc sous-entendre la volonté de déploiement d'un discours contestataire construit sous le modèle d'une écriture de combat dans laquelle le discours adverse aurait sa place, non pas pour la défense de sa position, mais pour être déconstruit et reconstruit en faveur du discours de l'énonciateur. Pour l'illustrer, la présente démarche appliquera au corpus choisi, une approche interdisciplinaire, notamment celle élaborée par Pascal Roux pour l'étude des textes polémiques.

Isabelle DOTAN

Isabelle DOTAN est Maître de Conférences à l'Université Bar-Ilan où elle enseigne la culture et la langue françaises. Sa thèse de doctorat sur l'écriture de la douleur dans le roman francophone contemporain, a été publiée en deux tomes aux Éditions Namuroises : Les clairs-obscurs de la douleur-Regards sur l'œuvre de Sylvie Germain (2009) et Bonheur de l'errance, rumeurs de la douleur-Une lecture de l'œuvre de Jean-Claude Pirotte (2008). Elle est également co-auteur de divers ouvrages collectifs : L'art du décentrage dans la poésie et le roman contemporains, Paris, Publisud, 2009 - Sylvie Germain et son œuvre, Bucarest : Editura Est, 2006 et autres. Elle publie régulièrement des articles littéraires sur les auteurs Andrée Chedid, Sylvie Germain, Jean-Claude Pirotte ainsi que des articles relevant de la linguistique appliquée et de la didactique du FLE. Traductrice de poésie de l'hébreu et anglais au français, elle a travaillé sur plusieurs recueils et anthologies dont D'un Burin de fer, Tal Nitzan, Paris : Al Manar Ed., 2013.

“Empathie et spiritualité à l'œuvre dans le roman germanien”

Résumé

Sylvie Germain est une romancière et essayiste française contemporaine ayant étudié la philosophie avec Emmanuel Levinas dans les années 70. Son mémoire de maîtrise portait sur la notion d'ascèse dans la mystique chrétienne et sa thèse de doctorat sur le visage humain. C'est sur cette base solide qu'elle a construit une œuvre littéraire et philosophique majeure caractérisée par une quête de la nature et de la cruauté humaines et un questionnement du silence de Dieu. La plupart de ses romans sont d'une profondeur obscure et la romancière n'épargne pas aux lecteurs les descriptions crues et minutieuses de la haine et de la cruauté humaines. Cependant, une présence spirituelle et mystique imprègne l'obscurité de tous ses romans. Sur ce thème précis, La pleurante des rues de Prague¹ est sans aucun doute la pierre angulaire de toute l'œuvre de l'auteur ; dans ce court récit la narratrice suit le cheminement d'une femme géante décrite par l'auteure comme « une âme errante née des larmes, de la sueur de l'angoisse, du souffrance des gens qui l'entourent² ». Dans notre communication, nous souhaitons scruter l'identité de ce personnage énigmatique et examiner la façon par laquelle elle se métamorphose et se module sous diverses formes d'un roman à l'autre. Chacun de ses romans est profondément ancré dans notre Histoire contemporaine. Ce qui semble émerger de cette émanation divine est une étreinte féminine bouleversante qui fonctionne en tant que rédemptrice de la douleur et de la souffrance vécues par les protagonistes dans le contexte de conflits allant de l'Holocauste, à travers divers événements tragiques de la fin du 20^e siècle, jusqu'aux bouleversements actuels liés à la globalisation, au terrorisme, aux migrations et même à la crise du Covid-19.

Mots-clés : *Littérature française contemporaine, cruauté humaine, empathie, présence divine, spiritualité, Sylvie Germain*

Katherine RONDOU

Docteur en Philosophie et Lettres, Katherine Rondou est maître-assistant de langue française à la HEPH-Condorcet et collaboratrice scientifique à l'Université libre de Bruxelles. Elle consacre une part importante de ses recherches aux rapports entre la Bible et la littérature contemporaine. Elle publie également dans les domaines des gender studies, de la littérature belge francophone et de la mythocritique.

“Relectures contemporaines de Jeanne d’Arc”

Résumé

Le mythe littéraire évolue en fonction de la société qui l'accueille : l'artiste et son œuvre sont nécessairement imprégnés des débats esthétiques, intellectuels, sociaux, politiques, culturels, culturels, etc. de leur temps. Un phénomène d'autant plus remarquable lorsqu'il s'agit d'étudier une figure religieuse aussi controversée que celle de Jeanne d'Arc – personnage sacré à haute valeur spirituelle pour certains, suppôt de Satan pour d'autres, victime très certainement du contexte socio-politique de son époque, où pouvoir temporel et spirituel se superposent. Né au Moyen Âge (rappelons que Christine de Pisan chante les exploits de la Pucelle dès 1429), le mythe johannique laisse encore aujourd'hui des sillons bien vivaces dans la mémoire collective, et nourrit l'imaginaire des écrivains contemporains, que nous souhaitons étudier sur la base d'un corpus de textes publiés ces quarante dernières années. Depuis les années 1980, en effet, Jeanne d'Arc bénéficie de réécritures interpellantes, notamment par le traitement de l'un des invariants fondamentaux du mythe, les expériences mystiques de la jeune femme. Que l'auteur tente de justifier rationnellement les voix de Jeanne, qu'il préfère passer les épisodes sous silence, ou qu'il souligne leur sacralité, il livre systématiquement au lecteur quelque chose de sa manière d'appréhender le religieux et le sacré. Ainsi, Michel Tournier projette sur la Pucelle ses réflexions sur la détermination du bien et du mal, Hélène Cixous souligne essentiellement la solitude et la détresse de la jeune fille, afin de dénoncer les dérives de la misogynie, Marta Morazzoni mène une réflexion sur le processus créateur, la narration et l'écriture, etc. Chaque écrivain intègre le mythe johannique à son monde intérieur, et en livre une relecture très personnelle, et bien que la réalité des visions de Jeanne soit régulièrement remise en cause, sa foi et sa piété demeurent au cœur de la plupart des œuvres.

Janet NEETHLING

Janet Neethling est enseignante-chercheuse à l'université du Nord-Ouest (North-West University) en Afrique du Sud. Elle a obtenu un Master en littérature afrikaans et néerlandaise à l'Université de Stellenbosch ainsi qu'un Master en traduction littéraire (français-anglais) à l'Université de Strasbourg. Elle prépare actuellement un doctorat en littérature française à l'Université de Stellenbosch. Ses intérêts de recherche incluent le métamodernisme ainsi que le sacré et la désacralisation dans le roman français de l'extrême contemporain.

*“La Hantise du sacré. Désacralisation et resacralisation dans *Sérotonine* de Michel Houellebecq, *L'Anomalie* de Hervé Le Tellier et *Le Voyant d'Étampes* d'Abel Quentin”*

Résumé

La désacralisation d'institutions et de pratiques sociales occidentales, entraînée entre autres par les conquêtes de la science, a eu de profonds effets sur le fonctionnement de la société et sur la pensée de l'individu. Ce déclin du sacré, est-il signe de progression ou de régression ? Y est-il question de la disparition de cette structure de la sensibilité de l'imaginaire, de cette conscience du divin, ou se présentent-elles sous une autre forme aujourd'hui ? L'interprétation de trois romans français du courant littéraire que l'on appelle « l'extrême contemporain », *Sérotonine* de Michel Houellebecq (2019), *L'Anomalie* de Hervé Le Tellier (2020) et *Le Voyant d'Étampes* d'Abel Quentin (2021), permet de mieux cerner l'ampleur de cette évolution et les lacunes laissées par l'absence du sacré. Avec comme point de départ théorique les ouvrages de Jean-Jacques Wunenburger sur le sacré, de Jean Brun sur les conquêtes de la science et la séparation ontologique et de René Girard sur les rites et sacrifices qui forment la base de la cohésion sociale, cette contribution a pour objectif d'interpréter la représentation littéraire de la désacralisation, de son effet sur la vie communautaire et sur la perception de soi de l'individu, et des formes de resacralisation qui se manifestent dans les sociétés contemporaines. Bien que chacun des trois textes mette l'accent sur des questions contemporaines différentes (l'individualisme et la culture de consommation dans *Sérotonine*, l'incapacité de la science de fournir des réponses aux grandes crises cosmiques et aux enjeux spirituels dans *L'Anomalie*, et les idéologies « woke » qui prennent la place de doctrine religieuse dans *Le Voyant d'Étampes*), ces trois romans importants dépeignent de différentes manières la hantise du sacré dans des sociétés contemporaines fictives désacralisées, le rôle des sciences pures et des sciences humaines dans le refoulement du sacré, le désir mimétique et la violence encore présents chez l'homme malgré l'évolution des mécanismes religieux employés pour contrôler ce désir, et les nouvelles formes de sacralisation qui surgissent dans un monde en perpétuel changement.

PROGRAMME ARTISTIQUE

OUVERTURE

Campus d'accueil : UFR des Lettres et Sciences Humaines, Martinique– Jeudi 14 décembre 2023, Salle 10 (heure de Caracas)

Salle : Visioconférence

Maître de cérémonie : **Frédéric LEFRANÇOIS**

Colloque International en ligne :

« *Le sacré, le spirituel et le religieux dans les sociétés globales contemporaines* ».

8h00-8h30

Accueil des participants

8h30-8h50

Allocutions : **Monsieur le Doyen de l'UFR des Humanités Caribéennes, Monsieur le Président de l'Association Mélanges Caraïbes, Monsieur le Rédacteur en Chef de la revue Nakan.**

DÉBUT DES TRAVAUX

PANELS DE LA MATINÉE

PANEL 1

CONNEXIONS SACRALES, SPIRITUELLES ET RELIGIEUSES DANS LA CRÉATION ARTISTIQUE CONTEMPORAINE

MODÉRATEUR : **Christophe PRÉMAT**,
Université de Stockholm, Suede

8h50-9h10

Lydie PARISSE

Université de Toulouse 2 (France)

*Épistémologie du processus créateur.
Spirituel et production artistique*

9h15-9h35

Mohamed OUISSADEN

Université Ibn Zohr (Maroc)

*De la religion à l'art :
la métamorphose du sacré*

9h40-10h00

Silvia NERI

Université de Lille (France)

*La sublimation de la spiritualité
à travers la lumière dans l'art contemporain*

10h05-10h25

Shoshana MACCLARENCE

University of Denver/ Iliff School of Theology
(USA)

*The Mystical within the Queer- Félix
González-Torres "Untitled- Portrait of
Ross in LA"*

10h30-10h45

ECHANGES

10h45-11h00

PAUSE CAFÉ

PANEL 2

**L'ANCESTRALITE EN PARTAGE :
TRANSMISSIONS**

ET RECONFIGURATIONS

MODÉRATEURS: **Lydie PARISSÉ,**

Universite de Toulouse (France)

11h10- 11h30

Miadana ANDOANJARASOA

Université d'Antsiranana (Madagascar)

*De la victimisation à la résilience
des morts*

11h35-11h55

Zaida GALINDO

Université Autonome de Barcelone (Espagne)

*Sorcières. Fictions et réalités,
mythe et imaginaire universel*

12h00-12h20

Julie GAYNES

University of California Los Angeles (USA)

*Visual Microhistories of Indigenous
Rituals of Restoration in East Indonesia*

12h25-12h45

Ridhima NARAYAN

University of Delhi (Inde)

« *Enigma Beneath Devotion:
Superstitions and Occult Practices in In-
dian Temples* »

12h45-13h00

ÉCHANGES

12h45-13h55

PAUSE MÉRIDIENNE

REPRISE DES TRAVAUX

PANELS DE L'APRÈS-MIDI

PANEL 3

**L'ARTISTIQUE, LE SPIRITUEL
ET LE RELIGIEUX AU PRISME
DE LA MODERNITÉ**

MODÉRATEUR : **Sandrine SOUKAÏ,**

Université Gustave Eiffel (France)

14h00-14h20

Omar AKFOU

University Ibn Zohr (Maroc)

*Meaning through performance:
Decoding Subcultures in Muslim
Post-modern Societies*

14h25-14h45

Dani DALENDÀ

Institut Supérieur des Beaux-arts de Tunis
(Tunisie)

*Les Médias tunisiens après la révolution :
la creation d'un habitus islamique*

14h50- 15h10

Hermann Guy Roméo ABE

INSAAC Abidjan (Côte d'Ivoire)

*Musique urbaine et la problématique
de la religion en Côte d'Ivoire*

15h10- 15h40

ÉCHANGES

15h40-16h00

**SYNTHÈSE DES TRAVAUX
& DISCOURS DE CLOTURE**

PRÉSENTATION DES PANÉLISTES & DE LEURS COMMUNICATIONS (PAR ORDRE D'INTERVENTION)

Lydie PARISSE

Lydie Parisse est Maîtresse de conférences habilitée à diriger les recherches en Littérature française et en Arts du spectacle à l'Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, et également écrivaine et metteuse en scène. Sa pratique artistique et sa recherche sont étroitement liées. Membre du réseau international de chercheurs Theorias (Théorisation Transdisciplinaire du Spirituel). Elle a publié aux Classiques Garnier six ouvrages critiques (dont deux collectifs) sur les liens entre littérature et discours mystique, portant de nombreux auteurs modernes et contemporains : *Mystique et littérature*. L'autre de Léon Bloy (2006, rééd. 2019) ; *La parole trouée*. Beckett, Tardieu, Novarina (2008, rééd. 2019) ; *Lagarce. Un théâtre entre présence et absence* (2014) ; *Les Voies négatives de l'écriture dans le théâtre moderne et contemporain* (2019). Toujours chez le même éditeur, elle a publié plusieurs ouvrages collectifs : *Le Discours mystique dans la littérature et les arts de la fin du XIXe siècle à nos jours* (2012), dont un à paraître, suite à un colloque ayant eu lieu en 2022, pour inaugurer une série qu'elle fonde à la Revue des Lettres Modernes Minard : *Processus créateur et voies négatives* (2024). Elle a dirigé également avec Tomasz Swoboda le volume *Voie négative*, paru en ligne aux Cahiers ERTA (Gdansk, 2023). Elle dirige depuis deux ans à Toulouse un séminaire doctoral sur l'exploration des liens entre le spirituel et la création.

“Épistémologie du processus créateur. Spirituel et production artistique”

Résumé

« Toute religion est une hérésie du silence », écrivait en 2007 le metteur en scène Claude Régy, affirmant dans son travail les notions négatives de silence, de présence-absence, d'ombre et d'immobilité. Il s'agit ici d'inviter à revisiter la notion de « spirituel » en tant que principe opérant dans les arts et la littérature, du point de vue de la production, mais aussi de la réception. Nous aimerions aborder dans un cadre postséculier la question des mystiques comme dissidents de la conformité, tels qu'ils apparaissent comme sous-textes de la création littéraire occidentale, chez certains artistes et écrivains importants (Proust, Beckett, Woolf, Joyce), nous invitant à revisiter l'histoire littéraire et l'histoire des arts, en faisant appel à plusieurs sphères culturelles (Orient, Occident), et nous fournissant des outils pour comprendre le processus créateur lui-même. La méthode médiévale dite de « la voie négative » a eu une influence particulière sur les arts et la littérature depuis la fin du XIXe siècle : elle est à l'origine de l'abstraction picturale en peinture, et est revendiquée au théâtre par Grotowski et par Novarina. Comment expérience, expérimentation et création littéraire et artistique se tissent-elles entre elles ? Quels sont les enjeux de l'acte créateur, non seulement sur le plan esthétique, mais sur le plan de la connaissance et du savoir ? En quoi créer peut-il renouveler le regard sur la réalité ? Nous travaillons sur l'épistémologie du processus créateur et privilégions une approche interdisciplinaire (philosophie-écriture) et interartistique (littérature-arts plastiques-théâtre), invitant, autour d'une approche de la notion de voie négative en recherche-création, à une revisitation de nos manières de connaître et de nos discours sur les disciplines.

Mohamed OUISSADEN

Mohamed OUISSADEN, chercheur en culture et communication, équipe de recherche : Genre, Numérique et Civilisation, la faculté des lettres et sciences humaines, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc. Auteur d'une thèse portant sur : « La communication du sacré artistique pour l'attraction touristique de la ville : cas de l'art gnaoua d'Essaouira » (2019-2023). Auteur de plusieurs communications et articles au niveau national et international sous le thème :

- « Internet, moyen de l'amélioration de l'attractivité touristique et résidentielle de la ville par la communication sur le patrimoine culturel » ; publié, ouvrage collectif
- « Le sacré en littérature, le Horla ou l'infini dynamique » revue Bouhout, Le religieux en littérature et en arts (en cours de publication).

“De la religion à l'art : la métamorphose du sacré”

Résumé

Le sacré est une catégorie qui se manifeste dans plusieurs domaines de l'âme comme la religion, l'art, l'éthique... Son administration de la religion paraît pouvoir dessiner le chemin exemplaire de sa compréhension. Certes, le domaine de la religion permet de saisir les éléments de l'approche classique du sacré, tels que le sacrifice, l'interdit, le pur, l'impur...etc., or cette acception formelle, qui se focalise sur le sacré comme pratique sociale, constitue un trempage l'œil empêchant le chercheur de s'apercevoir de l'essence du sacré en dehors de ce codage religieux. C'est sous le prisme du sacré comme émotion que celui-ci connaît sa métamorphose et produit d'autres formes de spiritualités. La concentration du chercheur sur le sentiment du sacré ou le « numineux », selon Rudolph Otto, tout en installant une rupture épistémologique par rapport aux éléments du sacré instauré par le domaine religieux, permettront de voir le sacré émancipé, peu libéré du parangon religieux, mais qui continue à produire les mêmes effets esthétiques, éthiques et esthétiques sur l'individu, en l'occurrence, la transe, le sommet de la réaction sensible dans le cadre de l'art gnaoua. Il existe des lignes de démarcation entre le sacré dans le domaine religieux et le sacré dans le domaine artistique. Dans l'art, il n'y a pas d'opposition systématique entre le sacré et le profane. Le profane est pourtant né dans l'orthodoxie de la religion. Cependant, que ce qui peut rivaliser avec le sacré dans le domaine artistique, c'est plutôt le « sécularisé » : une chose qui n'est ni sacré ni profane non plus, avec laquelle le sacré maintient respectivement une relation de contradiction et de complémentarité. Ce qui permet de s'apercevoir d'autres formes de spiritualités, parfois a-religieuses, parfois fusionnées (spiritualité créée par la fusion musicale par exemple) ... etc. Le spirituel étant prodigué par le facteur émotionnel du sacré. La principale caractéristique du sacré dans le domaine de l'art, c'est la tolérance ou la possibilité d'exister, même sous une forme dégradée, dans une situation artistique, favorisant ainsi l'échange et la communication. Par contre, le sacré religieux se caractérise par un « totalitarisme » considérant le non sacré comme un profane avec lequel il ne peut cohabiter.

Silvia NERI

Silvia Neri est attachée Temporaire d'Enseignement et Recherche à l'Université de Lille et chercheuse associée au Centre d'Étude des Arts Contemporains (CEAC). Commissaire d'exposition depuis 2008, elle est la fondatrice et la directrice de la galerie Neri Contemporary Art à Paris (www.neri.gallery). En 2020, elle obtient son doctorat en Esthétique, Sciences et Technologies des Arts à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, en cotutelle avec le département de Conservation du Patrimoine Culturel de l'Université de Padoue. Sa thèse présente la première étude sur *River of Fundament* (2014), un filmopéra de Matthew Barney et Jonathan Bepler qui concerne le processus alchimique. La thèse est actuellement en cours de publication. En 2021, elle a obtenu son diplôme d'enseignement universitaire du Conseil National des Universités. Silvia Neri a participé à des conférences dans différents pays, comme la France, l'Italie, le Portugal et la Corée du Sud.

“La sublimation de la spiritualité à travers la lumière dans l'art contemporain

”

Résumé

La lumière dans l'art contemporain peut-elle être considérée comme une sublimation de la spiritualité qui transcende la matérialité et évoque une expérience profondément mystique ? Dans cette contribution, nous analysons des artistes contemporains qui utilisent la lumière comme élément principal de leur travail, créant des espaces immersifs qui invitent le spectateur à méditer, à réfléchir et à transcender la réalité matérielle. Lorsque les artistes travaillent avec la lumière, ils capturent un élément insaisissable, presque intangible, qui déclenche des réflexions émotionnelles et spirituelles. Plusieurs artistes seront portés à exemple : James Turrell, Olafur Eliasson, Dan Flavin, Ann Veronica Janssens, Carlos Cruz-Diez, Anthony McCall et Spencer Finch. Ces artistes contemporains utilisent la lumière comme moyen d'explorer les questions spirituelles, la transcendance et la méditation dans leurs installations artistiques. La lumière devient un médium qui évoque des expériences profondes et réfléchies chez le spectateur. En tant que symbole de clarté, de vérité et d'illumination, la lumière devient le moyen privilégié pour exprimer des idées sur la transcendance, la recherche de sens et la connexion au divin. Lorsque nous pénétrons dans ces installations lumineuses, nous sommes transportés dans un état d'esprit qui transcende l'ordinaire. Les changements d'intensité lumineuse, de couleur et de forme évoquent des émotions profondes et créent des moments de contemplation, de révélation et d'harmonie. La lumière devient une passerelle vers l'inconnu, un moyen de se connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La sublimation de la spiritualité par la lumière dans l'art contemporain nous rappelle que l'exploration spirituelle ne se limite pas à la doctrine religieuse traditionnelle, mais peut également être explorée et vécue à travers l'esthétique expérimentale. Dans la société complexe et mondialisée d'aujourd'hui, la lumière peut-elle devenir un langage universel offrant aux spectateurs un espace de méditation, de contemplation et de recherche de sens ?

Shoshana McClARENCE

Shoshana McClarence is a second-year student in the JDP Religious Studies Ph.D. program at the University of Denver and Iliff Theology School studying religion and specializing in mystical theory. She is originally from Illinois where she graduated with honors her Bachelor's degree in History from Monmouth College, and she did her Masters in Interdisciplinary Studies at the Oregon State University. Her research has been interdisciplinary and has focused on intersections between contemporary art and the philosophical study of mysticism. Studying interdisciplinarity has given her skills to address research in not just one area of study but understand a way of looking at the world in more complex ways. Sho's focus is on mystical experiences and in particular mystical space as it is concerned with queer studies, visual arts, and environmental humanities. Sho teaches currently for several colleges in Colorado, USA and guest lectures at universities across the country in Philosophy, Religious Studies, and Art History. In addition to their scholarship, Sho is an activist focusing on queer and transgender rights and sees their scholarship to better understand marginalized experiences in our current cultural moment.

“The Mystical within the Queer : Félix González-Torres ‘Untitled: Portrait of Ross in LA’”

Abstract

Where do the sacred, spiritual, and religious meet but then in the mystical. Mystical is an experience of the sacred that happens at the intersection of what is spiritual for one person and perhaps religious to another. This study will explore what mystical experiences looks like drawing on William James' four mystical grouping and Martin Buber's understanding of dialectical experience. With an understanding of how we understand mystical experiences after they have occurred, we will explore a specific instance of artwork that explores the mystical through a decidedly queer lens. Through exploring Félix González-Torres' "Untitled: Portrait of Ross in LA" we will critically examine how art can be made liminal like mystical experiences and connected the elements of mystical experiences to the work of González-Torres. In the consideration of this artwork this paper will consider mystical experience and who is uniquely able to more easily tap into the mystical. This work will utilize art theory and mystical theory while ultimately utilizing a critical spatial methodology to problematize the relationship between mysticism and the sacred, spiritual, and religious dimensions. By exploring this artwork and its relationship with mystical experiences through a queer and artistic lens we can more accessibly begin to find common threads around mystical experience as paradoxically an introvertive and extrovertive experience.

Miadana Anncy ANDOANJARASOA

Miadana Anncy ANDOANJARASOA est Docteure en Littérature francophone de l'École Doctorale LALICE-DM de l'Université d'Antsiranana. Elle a soutenu en 2023 une thèse consacrée aux représentations dans les bandes dessinées contemporaines malgaches francophones. Titulaire de triple master, elle est l'auteure des articles « Lecture écopoétique des B.D. francophones malgaches : Ary (2018) et Botomainty (2018) » (2021) et « Représentations sociales circulantes et conception de l'urbanité à Antsiranana : la rue et la fausse urbanité confirmée » (2019). Ses intérêts couvrent l'intermédialité, les personnages de fiction et la politique dans les B.D. de Madagascar.

“De la victimisation à la résilience des morts”

Résumé

L'attachement aux morts est profond à Madagascar : la descendance se doit d'honorer ses ancêtres qui jouissent idéalement de deux obsèques qui sont l'enterrement et le retournement du corps. Cette communication interroge les contenus bouleversants des bandes dessinées (B.D.) malgaches francophones contemporaines où Dieu, les ancêtres et les autres êtres invisibles, protecteurs, imposants et sacrés placés à l'état victimaire, agissent et accusent.

Des lignes de convergences apparaissent dans les B.D. ; elles décrivent les sous-cultures délinquantes conflictuelles et d'évasion qui naissent dans la société malgache. Les violences¹ victimisant les êtres traditionnellement respectés y sont provocatrices. Dans *Retournement* (1997) de Ratovohery et Rakotobe, les victimes sont agissantes lors du bafouement du caveau familial : les esprits et les morts, ces héros de la culture malgache, se transforment en victime menacée devant être considérée. Le sacré expose sa victimisation avec les discours religieux et les discours d'appel à l'aide d'urgence à travers les figures de prière, de rédemption et de souffrance (le montage parallèle, les gouttières, l'ellipse, les émanata). A travers *Haza' Lahy* (2018) de Franco Clerc et Stephan Pelayo, un album narrant un mystère du trafic des ossements humains, les ossements accusent les violations identitaires. Ces derniers interpellent et s'approprient également des capacités psychiques des personnages : leur indignation et leur compassion devant la dimension sacrificielle donc éphémère des ossements commercialisés (langage du corps, animation du visage, mouvements). La véridicité culturelle des personnages principaux, stéréotypés et à code de comportement malgache, comme les campagnards sauvages et les citoyens civilisés, permet d'appréhender les sources vives de l'imaginaire : les structures, les représentations imagées et leur évolution. La sémiotique de l'image et la poétique de la B.D. selon Benoît Peeters² et l'approche sociologique de la délinquance, la désorganisation sociale de Charles Wright Mills³, permettent de comprendre que ces B.D., à récit de dissimulation de ce qu'est, ce que doit être et ce qu'est devenu le sacré, témoignent de l'entrecroisement du sacré et de la crise de civilisation.

1• Laura Makarius, « René Girard, La violence et le sacré », in *L'Homme et la société*, n°26, 1972, Paris, Éditions Bernard Grasset, pp. 257-258.

2• Benoît Peeters, *Lire la bande dessinée*, France, Flammarion, 2002.

3• François Denord, Bertrand Réau, « La sociologie de Charles Wright Mills », *Annuaire de l'EHESS*, 2011.

Zaida María GALINDO GARCÍA

Zaida Galindo García docteure de l'Université Autonome de Barcelone en Médias, Civilisation et Culture spécialité en Littérature et Histoire de la Presse hispanique. Elle est rattachée à l'Université de Perpignan depuis septembre 2022 en tant qu'enseignante temporaire d'espagnol. Elle est également membre du Laboratoire CRESEM, de la Société des Hispanistes français et du Laboratoire d'histoire actuelle de l'Université de Cadix. Elle a dispensé des enseignements en théorie de la littérature, en civilisation en espagnol et en l'allemand dans plusieurs universités et lycées d'Espagne et de Suisse. Ses axes de recherche sont sur l'étude de la société, de la culture et de la littérature à travers l'histoire, la construction de l'identité et sa représentation dans les arts et la littérature, la récupération de la mémoire historique, d'œuvres et d'auteurs. Certaines de ses contributions sont : « Eduardo Zamacois y Quintana (1873-1971). Memoria y Obra Periodística. Un siglo de historia entre dos continentes » et Cahiers in octavo, « F. Kafka. Manifestation de l'absurde dans l'œuvre littéraire ».

“Sorcières. Fictions et réalités, mythe & imaginaire universel”

Résumé

Aborder la question de ce que la sorcière a signifié dans les sociétés, les arts et la littérature universelle à travers l'histoire nous amène à la revue d'un grand nombre d'œuvres littéraires et artistiques, d'études comparées, de théories du genre, d'interprétations, de réalités et de fictions dans le monde, à travers l'histoire. Avec cette étude, j'ai l'intention d'élucider une fiction/réalité qui dépasse les frontières géographiques, religieuses, spirituelles, raciales ou temporelles et qui survit dans le temps en prenant différentes formes. Pour ce faire, seront analysées quelques-unes des représentations artistiques et littéraires les plus emblématiques de la sorcière dans l'histoire de différents pays d'Amérique, d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Océanie du XVe siècle à nos jours. En plus de l'étude de son influence sur la construction des religiosités et spiritualités collectives et de leurs réalités historiques à travers les siècles et jusqu'au monde globalisé d'aujourd'hui. Une attention particulière sera portée aux racines et aux raisons de la survie de la sorcière dans l'imaginaire de l'espèce humaine à travers l'histoire, à leur rôle dans la construction et le développement des sociétés et aux points de rencontre entre réalité et fiction de la sorcière dans le monde d'aujourd'hui.

Julie GAYNES

Julie Gaynes researches healing relationships between human and non-human persons/spirits in the Solor Archipelago of East Indonesia. She specifically studies how ancestral healing knowledge informs local conceptions of self, society, and reality. On the island of Lembata, she works alongside Sahabat Penyu Loang, a local non-profit geared towards increasing environmental, cultural, and academic literacy in times of rapid change. Her training in religious studies, creative writing, dance-acrobatics, and visual art prompts her to explore co-authored mixed-media storytelling as a means for transitioning local/geographically-situated knowledge systems across time and space. Her Masters project, an artisan book featuring curated and translated writings from her oral history collaboration with women healers on the island of Lembata, proposes means of cultural curation which appeal to empathy rather than logic. She now pursues her PhD in Culture and Performance at UCLA, and uses arts-based research to explore how oral histories and co-authored art books voice critical, under-represented narratives in landscapes of trauma..

“Visual Microhistories of Indigenous Rituals of Restoration in East Indonesia: Assemblage Art as a tool for Reconciling the Religious, Sacred, Spiritual”

Abstract

While indigenous groups on the Indonesian island of Adonara rely on religion and adat (sacred customs) to provide foundations of moral conformity, these differentiated institutions fail to adequately quell the intergenerational “warring spirit” of kinship groups in rural villages. “Spirituality,” when understood as an individuated path of epistemic questioning not constrained by religious doctrine, presents a threat to indigenous groups who see collective thinking as tantamount to identity conservation. Yet discussions on “spirituality” would lead to strategies for conflict resolution, namely would invite local religious and adat figures to collaboratively address which inherited “spirits” drive local conflict. Historians for centuries have documented cyclical “hot blooded” violence in Adonara over land claims, and until today retaliative violence foments beyond the national justice system. So long as war etiquette conforms with laws of adat, Adonara’s men consider violence “sacred”. Catholic and Muslim leaders on Adonara attempt to reduce the allure of war by emphasizing forgiveness as the sole recourse for peace, failing to acknowledge that warring traditions invigorate locals’ spirit of solidarity with their more-than-human landscape. Rather than deny the “spirit” of war, how can local institutions divert the “warring spirit” of Adonara’s residents to non-lethal options for competition, such as industry/economics and intellectual pursuits? My dissertation, based on a year of oral history research on the island of Adonara, will be a 320 page collage art compendium of how locals manage the spirit of violence. This will be a sequel to my Master’s Thesis, a 180 page art book combining illustration, text, and photographs narrating microhistories of five East Indonesian women healers whose practices rely on geographically-situated networks. In building book-length pictorials of oral histories, I contend that art assemblages serve as micro-ecologies which partially represent the complexity of geographically and culturally situated notions of the religious, sacred, and spiritual.

Ridhima NARAYAN

Ridhima Narayan is a Guest Faculty at SVPUA&T, Meerut. With a Bachelor's degree in English literature from Gargi College, University of Delhi, and a Masters and MPhil. She is interested in dissecting the intricate connections between gender and trauma in Indian English Literature. She unravels the ethical intricacies of portraying profound human suffering, wielding the power of literature as a transformative force, capable of challenging the status quo and amplifying the voices of the marginalized. Her works have appeared in or are appearing in *Hakara*, *Rhodora*, and *The Monograph* among others. Guided by her unwavering commitment to creating positive change and championing human rights, Ridhima emerges as a luminary set to make indelible contributions to the captivating tapestry of literary scholarship and beyond. .

“Enigma Beneath Devotion: Superstitions and Occult Practices in Indian Temples”

Abstract

In the diverse and culturally rich landscape of India, superstitions have played a significant role in shaping religious beliefs and practices, becoming an integral part of the nation's cultural fabric. This research spotlights a selection of temples known for their distinctive practices, each rooted in centuries-old traditions and local folklore. Superstitions surrounding offerings, omens, divination, amulets, and taboos find their place in the daily rituals and spiritual experiences of devotees. These rituals serve as a bridge between the mundane and the mystical, weaving together the everyday lives of individuals with the belief in supernatural forces. This comprehensive study delves into the captivating world of superstitions and occult practices that coexist alongside religious faith within the sacred confines of prominent Indian temples. Temples, revered as bastions of spiritual devotion, simultaneously harbour a domain of supernatural beliefs and mystical customs that often linger at the fringes of conventional religious ceremonies. This research spotlights a selection of temples known for their distinctive practices, including Tirupati Balaji Temple, Andhra Pradesh, Sabarimala Ayyappa Temple, Kerala and the Kamakhya Devi Temple in Assam.

Moreover, the study emphasizes the enduring value of superstitions in Indian culture. It explores how these beliefs continue to influence the behaviour and decision-making of individuals, showcasing their significance in the context of temple worship. Superstitions are not merely relics of the past but living traditions that form an intricate part of the tapestry of Indian spirituality. Through an interdisciplinary approach drawing from anthropology, cultural studies, and religious studies, this research scrutinizes these and other superstitions and occult practices. By highlighting the practices within specific temples, this study enriches our understanding of the multifaceted nature of temple worship and the intricate relationship between superstition and religious devotion in India.

Omar AKFOU

Omar Akfou is an assistant professor in the department of English Language and Culture at the Faculty of Languages, Arts and Human Sciences, University Ibn Zohr, and founding fellow of CLAS Center, Morocco. He teaches many courses including Introduction to Cultural Studies. His academic interests include: Cultural Studies, Postcolonial Studies, decoloniality and Global South, and History...etc. He earned his PhD on Moroccan Cultural History from the Faculty of Letters and Human Sciences, Dhar Mehraz, Fes, Morocco. He has published scholarly articles including: "America in Moroccan Eyes: A history from below," "Deconstructing Male Hero Narratives: J.M Coetzee's Foe as an Example," "Uzma Aslam Khan's Trespassing: Changing cultural structures/changing identities," "Highlights on Anglo-Moroccan Intercultural Marriages in the Pre-Colonial Period."

"Meaning through performance:

Decoding Subcultures in Muslim Post-modern societies"

Abstract

Post-modern societies, characterized mainly by cultural fluidity, which means that identities, lifestyles, and beliefs are not fixed but can be constructed and reconstructed by individuals and groups, gave birth to many subcultural manifestations within the widespread Muslim communities. Many of these subcultures stress on performance as a louder outlet to delineate the boundaries of identity within the mainstream culture of Muslim communities. This performance of identity ranged from tolerance as in some Sufi orders to terrorism exemplified by ISIS. This paper will focus on three of these manifestations: Sufism, Wahhabism, and ISIS. Identity politics has never been as blatant as in these three cases. Performance, including style, dance, lexis... etc. has two folds in relation to these subcultural manifestations. It plays as a glue of each distinguished subgroup and a form of belonging to one's community. Second, it is a form of resisting global and local cultural fluidity. Through decoding the semantics of identity including the lexis, style, and outlook...etc. manifested by these three case studies, this paper aims at unveiling the intricate symbiotic relationships between post-modernity and Muslim societies.

Dani DALEDA

Docteure en « science et pratique des arts », Dani Dalenda est enseignante à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, spécialité « design graphique ». Elle dispose de cinq articles scientifiques dans des revues indexées, centrés sur les axes de recherche suivants : les images de presse, art et politique, art et religion. Elle participe régulièrement à des rencontres scientifiques et culturelles.

“Les Médias tunisiens après la révolution : La création d'un ‘habitus islamique’”

Résumé

Le souci du sens est à la base de l'étude et de l'analyse critiques, en particulier parce que ce sens est immergé dans les détails de la vie quotidienne, de l'espace, de la tenue vestimentaire, des pratiques, etc. Nous avons également constaté ce phénomène dans les médias tunisiens après la révolution. La vie, du point de vue médiatique, peut être perçue de manière réaliste ou réinterprétée pour répondre à la vision ou aux objectifs de ceux qui la gèrent, en particulier parce que l'idéologie s'inscrit dans un cadre interactif et dialectique avec la réalité, affectant à la fois celle-ci et étant affectée par elle. Cet aspect de la vie se cristallise comme une interface symbolique, comme le dit Cathelat «où la personne gère une partie de ses croyances et de ses peurs, ainsi que de ses aspirations. En d'autres termes, cela s'inscrit dans des schémas qui renvoient à des significations profondes, que l'œil ordinaire ne peut pas saisir et dans lesquels il se confond.»⁴ Ce que nous avons remarqué dans nos médias tunisiens, ce sont les manifestations de la religion et de la religiosité ayant des connotations publicitaires et promotionnelles d'un modèle politique, économique, social et culturel «islamique», même de manière spontanée, car il s'agit d'un discours publicitaire sujet à l'interprétation et à la réinterprétation. Les dimensions publicitaires des manifestations religieuses dans notre espace tunisien post-révolution peuvent être intégrées dans des dimensions socioculturelles représentées par le media officielle, la télévision, qui est la principale composante des cadres de socialisation actuels. Lorsqu'un individu ou un groupe est exposé à un certain type de socialisation, il perçoit grâce à celle-ci une catégorie particulière de réalité et la représente. Les dimensions publicitaires et promotionnelles des manifestations religieuses dans notre société tunisienne après la révolution peuvent se manifester à travers des dimensions socio-culturelles qui se traduisent par la création ou la formation d'un «habitus» islamique, principalement par le biais de la télévision, un acteur majeur parmi les structures de la socialisation actuelles. Lorsqu'un individu ou un groupe est soumis à une certaine forme de socialisation, il acquiert un type spécifique de perception qui lui permet de voir et d'interpréter la réalité qui l'entoure. Cette socialisation confère également des compétences comportementales particulières, qui déterminent le mode de vie de l'individu à tous les niveaux, y compris son style de parole, ses actions, ses pratiques, ses préférences vestimentaires et alimentaires, son goût artistique, ainsi que ses choix politiques, que Pierre Bourdieu appelle «habitus»⁵.

4• Bernard Cathelat, “Publicité et société”, Ed. Payot et Rivages, 2001 p. 29.

5• André Mary, “Le travail de l'habitus dans l'œuvre de Pierre Bourdieu”, Ed. KARTHALA 2022.

Hermann Guy ROMEO ABÉ

Hermann Guy Roméo Abé est enseignant-chercheur à Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), Abidjan-Côte d'Ivoire avec le grade de Maître-Assistant. A ce jour, il a publié plusieurs articles dont : « Conception cinématographique des problèmes en Afrique » in L'Afrique en discours : littératures, médias et arts contemporains, les représentations artistiques et médiatiques sur l'Afrique, Connaissances et savoirs, Saint-Denis, 2019, 2, 57 -73.

“Musique urbaine & la problématique de la religion en Côte d'Ivoire”

Résumé

L'évangélisation en Côte d'Ivoire débute au dix-septième (17^{ème}) siècle avec les pères Capucins Bretons mais les maladies tropicales freinent leurs élans. Cette campagne pour le Christ devient plus manifeste quand le gouverneur des colonies françaises d'alors, Louis Gustave Binger, décide en 1895 de confier l'éducation et l'instruction scolaire des indigènes aux pères de la Société des Missions Africaines qui continuent d'exercer cette tâche. Cette formation des indigènes va susciter des vocations et le premier prêtre ivoirien est ordonné en 1934. Un clergé ivoirien voit le jour avec l'ordination d'un évêque en la personne de monseigneur Bernard Yago en 1960. La première religion officielle de la Côte d'Ivoire est le catholicisme. Mais en 1990, quand survient le multipartisme en Côte d'Ivoire, naît également le zouglou, une musique urbaine. Elle se donne pour mission de défendre la cause des sans voix de la société. Le constat qu'on puisse faire est que le zouglou et certaines musiques comme le reggae dénoncent une prolifération des églises en Côte d'Ivoire, issue du chiisme survenu dans l'église catholique. Ce phénomène de multiplication d'église protestante et évangélique peut s'expliquer par la paupérisation de la population qui ne trouvera son salut qu'en Jésus seul. Alors, quel est le rôle de la religion de la vie des ivoiriens ? La conversion à la religion chrétienne est-elle le fruit d'une quête de spiritualité personnelle ou est-elle liée aux contingences de la société ? Pour répondre à cette question, une analyse de contenu des certaines discographies ivoiriennes permet de comprendre l'origine de la conversion des ivoiriens à la religion et de montrer ses dérives dans la société.

Remerciements

L'équipe d'organisation remercie tous les partenaires qui ont participé à la mise en place et au bon fonctionnement de cette journée d'étude :

Faculté Roger Toumson
UFR des Humanités Caraïennes

NaKaN
A JOURNAL OF CULTURAL STUDIES

Mélanges
#Caraiibes
Cultures de la Caraïbe, des Amériques
et du Monde Indécouvert

LE SACRÉ,

LE SPIRITUEL
& LE RELIGIEUX

DANS LES ARTS
& LES SOCIÉTÉS GLOBALES
CONTEMPORAINES